

**ANALISIS HUKUM PERAN
FORUM KEMITRAAN POLISI DAN MASYARAKAT (FKPM)
BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM PIDANA**

TESIS

Oleh:

Hedi Wijaya

NPM : 22-042 MH

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PROF. DR. HAZAIRIN, SH
BENGKULU**

2024

**ANALISIS HUKUM PERAN FORUM KEMITRAAN POLISI DAN
MASYARAKAT (FKPM) BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM
PIDANA**

TESIS

**Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum
Pada Program Studi Magister Hukum**

Oleh :

Hedi Wijaya

NPM : 22-042 MH

Konsentrasi : Hukum Pidana

PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS PROF. DR. HAZAIRIN, SH BENGKULU

2024

LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**Judul Tesis : ANALISIS HUKUM PERAN FORUM KEMITRAAN
POLISI DAN MASYARAKAT (FKPM) BERDASARKAN
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA**

Nama : Hedi Wijaya

NPM : 22-030 MH

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan ke Dewan Penguji
dalam ujian tesis

Pembimbing I

Pembimbing II

DR. ASHIBLY, SH., MH

DR. ALAUDDIN, SH., MH.

Mengetahui

DR. ASHIBLY, SH., MH
Ketua Program Studi

**ANALISIS HUKUM PERAN FORUM KEMITRAAN POLISI
DAN MASYARAKAT (FKPM) BERDASARKAN
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA**

Nama : Hedi Wijaya

NPM : 22-030 MH

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada Tanggal _____ dan Dinyatakan _____

Tim Penguji

Nama : ()

Ketua :

Nama : ()

Anggota :

Nama : ()

Anggota :

Nama : ()

Anggota :

Mengetahui

Dr. Ashibly.S.H.,M.H
Ketua Program Studi

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis yang berjudul **ANALISIS PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELANGGARAN KODE ETIK PROFESI POLRI BERDASARKAN PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2022** adalah benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir tesis ini.

Selanjutnya dengan ini menyatakan bahwa saya menyetujui dan memberikan izin kepada Fakultas Hukum Prodi Magister Hukum Unihaz untuk:

1. Memberikan hak bebas royalti kepada Fakultas Hukum Prodi Magister Hukum Unihaz atas penulisan karya ilmiah saya, demi pengembangan ilmu pengetahuan;
2. Memberikan hak menyimpan, mengalih mediakan/mengalih formatkan dan mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, serta menampilkannya dalam bentuk softcopy untuk kepentingan akademis kepada Fakultas Hukum Prodi Magister Hukum Unihaz, tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta (hak moral).
3. Bersedia dan menjamin untuk menanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Fakultas Hukum Prodi Magister Hukum Unihaz dari semua bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan semoga dapat digunakan sebagaimana semestinya.

Bengkulu, 2024

Yang membuat pernyataan

Hedi Wijaya

NPM 22-042 MH

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala berkat dan rahmatNya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister hukum pada Fakultas Hukum Universitas Prof. Dr. Hazairin, S.H. Selain ditulis dalam rangka pemenuhan tugas akhir, Tesis ini ditulis sebagai bentuk kepekaan Penulis yang menyoroti permasalahan penanganan perkara Anak yang berkonflik dengan Hukum dan penerapan keadilan restoratif yang masih digaungkan oleh Pemerintah dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia.

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan, bimbingan dan masukan dari banyak pihak sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak, S.H., M.H., dan, S.H., M.H., selaku para pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran serta memberikan masukan-masukan yang berharga dalam mengarahkan penulisan Tesis ini
2. Keluarga besar Penulis yang selalu mendukung dengan memberikan doa dan semangat yang sangat berharga bagi Penulis selama proses penulisan Tesis ini
3. Seluruh pihak yang telah membantu Penulis dalam menyelesaikan Tesis ini.

Akhirnya Penulis berharap semoga Allah SWT berkenan membalas segala budi baik seluruh pihak yang telah membantu dan semoga Tesis ini membawa manfaat bagi pembaca dan pengembangan ilmu.

Bengkulu, 2024

Penulis

ABSTRAK

Peran Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM) menumbuhkan kolaborasi dan kerja sama antara polisi dan masyarakat dalam menanggulangi tindak pidana. Dalam perspektif hukum kemitraan ini sangat penting karena polisi saja tidak dapat secara efektif memberantas kejahatan dan menegakkan hukum dan ketertiban. FKPM berfungsi sebagai wadah dialog, pertukaran informasi, dan penyelesaian masalah bersama antara polisi dan perwakilan masyarakat. Kolaborasi ini meningkatkan kepercayaan dan memperkuat hubungan antara polisi dan masyarakat, sehingga menghasilkan strategi pencegahan kejahatan yang lebih efektif. Selain itu, FKPM memainkan peran penting dalam mendorong keterlibatan dan pemberdayaan masyarakat. Dengan melibatkan masyarakat dalam diskusi dan proses pengambilan keputusan, FKPM memastikan bahwa perspektif dan keprihatinan lokal diperhitungkan.

Kata Kunci: FKPM, Tindak pidana, Kolaborasi

ABSTARCT

The role of the Police and Community Partnership Forum (FKPM) is to foster collaboration and cooperation between the police and the community in tackling criminal acts. From a legal perspective, this partnership is very important because the police alone cannot effectively eradicate crime and enforce law and order. FKPM functions as a forum for dialogue, exchange of information and joint problem solving between the police and community representatives. This collaboration increases trust and strengthens relationships between police and the community, resulting in more effective crime prevention strategies. In addition, FKPM plays an important role in encouraging community involvement and empowerment. By involving communities in discussions and decision-making processes, FKPM ensures that local perspectives and concerns are taken into account.

Keywords: FKPM, criminal acts, collaboration

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK.....	vii
ABSTARCT	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian	5
E. Kerangka Pemikiran	5
BAB II	11
TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Hukum Pidana	11
B. Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM)	16
A. Bhabinkamtibmas.....	25
C. Pemolisian Masyarakat (Polmas).....	32
D. KUHP.....	40
BAB III.....	49
METODE PENELITIAN	49
A. Jenis Penelitian.....	49
B. Pendekatan Penelitian	49

C. Teknik Pengumpulan Data	50
BAB IV	52
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	52
A. Membangun Kemitraan Polri dan Masyarakat.....	63
B. Membangun Kepercayaan Masyarakat terhadap Polri (<i>Trust Buiding</i>).....	66
C. Mekanisme penyelesaian Tindak Pidana oleh FKPM.....	68
D. Peran FKPM Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Yang Di idealkan	90
BAB V.....	98
SIMPULAN DAN SARAN	98
A. SIMPULAN	98
B. Saran	100
Daftar Pustaka.....	101

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum, oleh karena itu setiap hal yang dilakukan oleh semua warga negaranya diatur oleh hukum yang berlaku. Dengan adanya hukum tersebut maka muncul suatu hak dan kewajiban. Setiap warga negara Indonesia mempunyai hak yang sama di muka hukum. Hal itu diatur dalam Pembukaan UUD tahun 1945, hak tersebut menjadi suatu kewajiban bagi negara untuk melindunginya, baik hak untuk hidup dan mendapatkan kehidupan yang layak maupun hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan pendidikan yang adil serta tidak ada unsur diskriminasi. Selain muncul suatu hak, tentunya juga muncul suatu kewajiban, yaitu setiap warga negara disamping mempunyai hak yang dilindungi oleh negara, tetapi juga mempunyai kewajiban yaitu mengikuti semua aturan yang telah diatur dan ditetapkan oleh pemerintah.

Dalam suatu kehidupan masyarakat terkadang muncul masalah yang menimbulkan terganggunya keamanan dan ketertiban. Masalah tersebut secara otomatis muncul seiring dengan perkembangan zaman. Untuk kepentingan keamanan yang berkaitan dengan peningkatan keamanan, ketertiban, dan penanggulangan kriminalitas, dijabarkan permasalahan-permasalahan yang sering muncul. Upaya pencegahan tindak pidana bukan saja menjadi tanggung jawab kepolisian, melainkan juga menjadi kewajiban seluruh lapisan masyarakat. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum disertai ancaman

(sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar arangan tersebut¹.

Tindak pidana bertentangan dengan prinsip keamaan dan ketertiban masyarakat, yaitu suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentukbentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat berdasarkan Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Mengacu pada undang-undang, menciptakan ketertipan dan keamanan merupakan tanggung jawab aparat kepolisian (Pasal 2 Undang-Undang Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia) Untuk dapat menciptakan keamanan, salah satu hal yang bisa dilakukan adalah melakukan suatu tindakan pencegahan dan penanggulangan yang merupakan bagian dari kebijakan kriminal (criminal policy). Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia). Kegiatan perpolisian tradisional dalam memberantas kejahatan dianggap kurang efektif sehingga perlu dibangun kemitraan antara Polri dengan masyarakat. Untuk

¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2008)

mendukung upaya tersebut, maka diterapkanlah model Communtiy Policing atau Perpolisian Masyarakat (Polmas) sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Kapolri No. Pol: Skep/737/X/2005 tanggal 13 Oktober 2005 tentang Kebijakan dan Strategi Penerapan Model Perpolisian Masyarakat dalam Penyelenggaraan Tugas Polri.

Berdasarkan fungsi diatas aparat penegak hukum di Indonesia terkhususnya Polri atau Kepolisian dalam menjalankan tugasnya haruslah berpegang pada prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia, keterbukaan dan haruslah berperan sebagai pelindung dan pelayan masyarakat, bukan sebagai penguasa, seta kepekaan terhadap aspirasi rakyat dan harapan warga.

Hal ini berkaitan dengan harapan dan keinginan masyarakat yang mendambakan perasaan bebas dari gangguan fisik dan psikis, bebas dari rasa takut dan segala macam ancaman bahaya serta perasaan damai dan tenteram lahir dan bathin. Hak-hak tersebut adalah hak alami manusia berdasarkan hukum alam. Oleh karena manusia mempunyai hak yang dikenal sebagai bayangan hidup dari Tuhan, maka setiap individu mempunyai hak untuk berdaulat, hak untuk berada, hak untuk berfungsi dan hak untuk dilindungi²

Untuk dapat menciptakan keamanan dan ketertiban di masyarakat diperlukan kerjasama antara Polri dengan masyarakat untuk menjaga keamanan dan juga ketertiban, selain itu juga norma-norma yang hidup di masyarakat perlu juga untuk teteap dijaga. Hal ini dikarenakan di setiap kelompok masyarakat memiliki normanya sendiri, dimana tidak sedikit. FKPM adalah wujud nyata

² Rauche, La, *Apakah Demokrasi itu? Rencana Besar Menghancurkan Kekuatan Militer Di Amerika Latin*, terj.Sesko TNI. (Washinton: EIR News, 1994)

dalam bentuk kerjasama atau kemitraan antara polisi sebagai penegak hukum dengan masyarakat. Kemitraan ini juga sebagai salah satu upaya untuk menekan dan mencegah terjadinya tindakan kejahatan dalam kehidupan bermasyarakat atau bentuk gangguan Kamtibmas lainnya. Peran Polmas sangatlah penting, perbandingan jumlah antara Polisi dengan masyarakat yang tidak seimbang, memungkinkan kontrol pihak Kepolisian terhadap perkembangan kejahatan kurang maksimal. Melalui Polmas, diharapkan mampu mengoptimalkan kinerja Kepolisian dalam upaya menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat (Rachmanto, 2020) ³. Selain bersama-sama menjaga kamtibmas dan deteksi dini terhadap gangguan kamtibmas, melalui Polmas diharapkan mampu menemukan solusi atau pemecahan permasalahan yang terjadi di lingkungan masyarakat dengan sebaik-baiknya uraikan problematika yang akan diangkat melalui proposal tesis.

Lebih lanjut kemitraan ini sangatlah di perlukan dan sangatlah perlu di teliti lebih lanjut, berdasarkan latar belakang diatas sehingga penelitian ini akan membahas masalah tersebut dengan judul “**Analisis Hukum Peran Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM) berdasarkan perspektif Hukum Pidana**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah Peran Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat

³ Fandri Rachmanto, *Eksistensi Program Pemolisian Masyarakat (POLMAS) di Wilayah Hukum*. (Surabaya, 2020).

(FKPM) berdasarkan perspektif Hukum Pidana?

2. Bagaimana analisis hukum terhadap Peran Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM)?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis Pelaksanaan Partisipasi Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM) dalam upaya penyelesaian tindak pidana di lingkungan masyarakat.
2. Untuk menganalisis Peran Forum Polisi dan Masyarakat (FKPM) dalam Hukum Pidana ditinjau dari Hukum Positif di Indonesia

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan mengenai pengetahuan terkait dengan Pelaksanaan Partisipasi Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM) dalam upaya penyelesaian tindak pidana di lingkungan masyarakat
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi kepada kalangan ahli atau praktisi hukum dan masyarakat tentang Peran Forum Polisi dan Masyarakat dalam Hukum Pidana ditinjau dari Hukum Positif di Indonesia

E. Kerangka Pemikiran

Negara Indonesia menganut Pancasila sebagai dasar Negara, Notonegoro mengemukakan bahwa Pancasila sebagai dasar negara mempunyai isi dan arti

yang abstrak, umum, universal, dan tetap tidak berubah, maka memungkinkan Pancasila dalam isi dan artinya adalah sama dan mutlak bagi seluruh bangsa, diseluruh tumpah darah dan diseluruh waktu sebagai cita-cita bangsa dalam Negara Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Pancasila merupakan sumber yang tak terhingga dalam, luas, dan kaya bagi perkembangan hidup kenegaraan dan kebangsaan serta juga kemanusiaan, merukana inti sari dari segala lembaga kenegaraan dan hukum serta penyelesaian masalah-masalah dalam bentukan-bentukan yang tak terhingga perwujudannya bagi kesejahteraan, kebahagiaan nasional dan internasional.⁴

Tujuan negara Republik Indonesia telah dengan jelas tercantum dalam alinea IV (empat) Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang menyebutkan bahwa:

“kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaska kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam pemusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

⁴ Notonegoro, *Pancasila Secara Ilmiah Populer.* (jakarta: Bumi Aska, 1995).

Selanjutnya dituangkan ke dalam pasal- pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang tidak lain bertujuan untuk mengatur serta memberikan perlindungan pada warga negara diantaranya Pasal 1 ayat (3) Undang- Undang Dasar 1945 berisi“ Negara Indonesia adalah Negara hukum“. Pendapat Gautama⁵ mengenai Negara hukum, yaitu dalam suatu negara hukum, terdapat pembatasan kekuasaan negara terhadap perseorangan. Negara tidak maha kuasa, tidak bertindak sewenang-wenang. Tindakan-tindakan negara terhadap warganya dibatasi oleh hukum. Inilah apa yang oleh ahli hukum Inggris dikenal sebagai Rule Of Law.

Indonesia menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia dan menjamin segala Hak warga negara beserta kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 27 UndangUndang Dasar 1945 amandemen ke-IV, menyebutkan bahwa: “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Tujuan Indonesia adalah mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana telah diatur dalam alinea ke-IV Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Berkaitan dengan Pasal 27 UndangUndang Dasar 1945, bahwa setiap orang wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan,

Menurut holland, hukum publik adalah hukum yang mengatur hak-hak dimana salah satu subyek yang terkaitnya adalah publik (masyarakat umum), dimana negara, langsung atau tidak langsung adalah salah satu pihaknya. Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari *het strafbaar feit*, terjemahan lain dari

⁵ Gautama, S, *Pengertian Negara Hukum*. (Bandung: Alumni, 1983).

het strafbaar feit, yaitu sebagai perbuatan yang dapat atau boleh dihukum, peristiwa pidana dan perbuatan pidana. Menurut simons, *strafbaar feit* adalah suatu handeling (tindakan/perbuatan) yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum (onrechtmatig), dilakukan dengan kesalahan (schuld) oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab (Kelsen, 2010)⁶.

Pelaksanaan sistem peradilan pidana dilaksanakan di Indonesia menurut tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana yang disahkan tanggal 31 Desember 1981. Ketentuan-ketentuan hukum acara pidana yang diatur dalam KUHAP bukan saja mengatur tentang tata cara yang wajib dilaksanakan dan dipatuhi oleh penegak hukum dalam upaya menegakkan hukum dan keadilan, tetapi secara sekaligus diatur pula mengenai prosedur dan persyaratan yang harus ditaati oleh aparat penegak hukum dalam upaya melindungi hak-hak asasi manusia.

Tidak semua kasus tindak pidana harus diselesaikan melalui sistem peradilan pidana sebagaimana yang telah diatur dalam KUHAP, yang mengatur tata cara bagaimana penyelesaian suatu tindak pidana melalui tahapan-tahapan yang dimulai dari laporan, penahanan, persidangan sampai pada putusan Hakim. Tetapi untuk tindak pidana ringan dapat diselesaikan melalui luar persidangan, mengenai hal ini Kapolri telah mengeluarkan Peraturan yang berisi tentang dibentuknya suatu organisasi independen yang bertugas untuk menangani masalah-masalah sosial dan tindak pidana ringan yang sering terjadi dimasyarakat, yaitu Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM).

⁶ Kelsen, H. *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara*. (Bandung: Nusa Media, 2010)

Mengenai hal tersebut, telah diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri, yaitu dalam Pasal 1 butir 16 yang menyebutkan bahwa:

“Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM) adalah wahana komunikasi antara Polri dan warga yang dilaksanakan atas dasar kesepakatan bersama dalam rangka pembahasan masalah Kamtibmas dan masalahmasalah sosial yang perlu dipecahkan bersama oleh masyarakat dan petugas Polri dalam rangka menciptakan kondisi yang menunjang kelancaran penyelenggaraan fungsi kepolisian dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.”

Dengan dibuatnya Peraturan Kapolri ini adalah bertujuan untuk menciptakan Keamanan dan Ketertiban dalam Masyarakat (KAMTIBMAS). Sehingga Polri membentuk beberapa organisasi untuk membantu kinerja kepolisian dalam hal menegakkan hukum, diatur juga dalam Perkap ini mengenai bentuk kerjasama antara Polri dengan Masyarakat. Salah satu bentuk kerjasama tersebut adalah dengan dibentuknya Polisi Masyarakat (POLMAS), dan dibentuk juga Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM).

Dengan dibentuknya FKPM ini menjadi wadah baru dalam usaha Polri untuk menyelesaikan kasus-kasus kejahatan dalam masyarakat yang dikategorikan tindak pidana ringan. Jadi tugas dan fungsi FKPM ini adalah untuk menyelesaikan kasus Tindak pidana ringan dengan menggunakan metode Musyawarah antara

tokoh masyarakat setempat dan para pihak terkait serta didampingi oleh petugas kepolisian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hukum Pidana

Politik hukum pidana (legal policy) adalah arah hukum yang akan diberlakukan oleh negara untuk mencapai tujuan negara yang bentuknya dapat berupa pembuatan hukum baru dan penggantian hukum lama. Dalam arti yang seperti ini politik hukum harus berpijak pada tujuan negara dan sistem hukum yang berlaku di negara yang bersangkutan yang dalam konteks Indonesia tujuan dan sistem itu terkandung di dalam Pembukaan UUD 1945, khususnya Pancasila yang melahirkan kaidah-kaidah hukum⁷. Mengkaji politik hukum pidana akan terkait dengan politik hukum. Politik hukum terdiri atas rakngkaian kata politik dan hukum. Menurut Sudarto, istilah politik dipakai dalam berbagai arti, yaitu:

- a. Perkataan politiek dalam bahasa Belanda berarti sesuatu yang berhubungan dengan negara;
- b. Berarti membicarakan masalah kenegaraan atau yang berhubungan dengan Negara (Tongat, 2008)⁸.

Kebijakan penanggulangan tindak pidana dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) macam, yaitu kebijakan penanggulangan tindak pidana dengan

⁷ Tongat, T. *Politik Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*. Malang: UMM Press. 2008

⁸Tongat, T. *Politik Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*. Malang: UMM Press. 2008

menggunakan sarana hukum pidana (penal policy) dan kebijakan penanggulangan tindak pidana dengan menggunakan sarana di luar hukum pidana (non penal policy). Pada dasarnya penal policy lebih menitik beratkan pada tindakan represif setelah terjadinya suatu tindak pidana, sedangkan non penal policy lebih menekankan pada tindakan preventif sebelum terjadinya suatu tindak pidana. Menurut pandangan dari sudut politik kriminal secara makro, non penal policy merupakan kebijakan penanggulangan tindak pidana yang paling strategis. Karena bersifat sebagai tindakan pencegahan terjadinya satu tindak pidana. Sasaran utama non penal policy adalah mengenai dan menghapuskan faktor-faktor kondusif yang menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana.

Istilah tindak pidana berasal dari istilah dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*, tetapi tidak ada penjelasan resmi dimaksud *strafbaar feit*. Para ahli hukum berusaha memberi arti istilah tersebut walau sampai saat ini belum ada keseragaman⁹. Mengenai *strafbaar feit* Utrecht memandang istilah peristiwa pidana lebih tepat¹⁰. Hal ini disetujui C. S. T. Kansil dan Christine S. T. Kansil karena yang diancam pidana bukan saja yang berbuat atau bertindak tetapi yang tidak berbuat atau tidak bertindak¹¹. Moeljatno lebih menyetujui *strafbaar feit* diartikan perbuatan pidana, yaitu perbuatan dilarang suatu aturan hukum, disertai sanksi berupa pidana tertentu, bagi siapa melanggar larangan tersebut¹². Komariah E. Sapardjaja menggunakan istilah tindak pidana menerjemahkan *strafbaar feit*, adalah suatu perbuatan manusia yang memenuhi perumusan delik,

⁹ Chazawi, A. *Pelajaran Hukum Pidana I*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002)

¹⁰ Hamzah, A. *Asas-Asas Hukum Pidana*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2008)

¹¹ Christine, C. K. (2004). *Pokok-Pokok Hukum Pidana, Hukum Pidana untuk Tiap Orang*. Jakarta: Pradnya Paramita.

¹² Moeljatno, M. (1993). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Press.

melawan hukum dan pembuat bersalah melakukan perbuatan¹³.

Wirjono Prodjodikoro memakai istilah tindak pidana menyebut *strafbaar feit*, hal juga ditunjukkan sifat melanggar hukum merupakan bagian dari tindak pidana sebagai suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelaku merupakan subjek tindak pidana¹⁴. Moeljatno, memakai istilah perbuatan pidana menggambarkan *strafbaar feit* dan mendefinisikan sebagai suatu perbuatan yang dilarang suatu aturan hukum, disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu, bagi siapa melanggar. Beliau tidak setuju istilah tindak pidana karena tindak lebih pendek daripada perbuatan, tindak tidak menunjukkan hal abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menyatakan keadaan konkrit.

Istilah pidana diartikan hukuman, berasal dari kata *straf*, merupakan istilah umum dan konvensional, berkonotasi dengan bidang yang luas. Oleh Andi Hamzah, kedua istilah dibedakan. Hukuman adalah suatu pengertian umum sebagai suatu sanksi menderitakan atau nestapa kepada seseorang. pidana merupakan suatu pengertian khusus berkaitan hukum pidana. Pidana dikenakan harus dirumuskan eksplisit dalam peraturan perundangan tertulis, hal ini ditemukan dalam KUHP sebagai induk hukum pidana Indonesia. Bagian terpenting KUHP adalah stelsel pidananya, karena KUHP tanpa stelsel pidana tidak akan ada artinya¹⁵.

Masalah pidana sering dijadikan tolok ukur sampai seberapa jauh tingkat

¹³ Huda, C. (2008). *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada*. Jakarta: Kencana.

¹⁴ Pradjodikoro, W. (1990). *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Indoneia*. Bandung: Eresco.

¹⁵ Supami, N. (1999). *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika.

peradaban bangsa yang bersangkutan. Dalam menghadapi masalah sentral yang sering disebut masalah kriminalisasi harus diperhatikan hal-hal yang intinya sebagai berikut:

- a) Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila; sehubungan dengan ini maka (penggunaan) hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan peneguhan terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri, demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat.
- b) Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (materiil dan atau spiritual) atas warga masyarakat.
- c) Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip biaya dan hasil (cost benefit principle).
- d) Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas (overbelasting)¹⁶.

Masalah kriminalisasi dan dekriminalisasi atas suatu perbuatan haruslah

¹⁶Sudarto. (1991). *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni Bandung.

sesuai dengan politik kriminal yang dianut oleh bangsa Indonesia, yaitu sejumlah mana perbuatan tersebut bertentangan atau tidak bertentangan dengan nilai - nilai fundamental yang berlaku dalam masyarakat dan oleh masyarakat dianggap patut atau tidak patut dihukum dalam menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat.

Penggunaan upaya hukum, termasuk hukum pidana sebagai salah satu upaya untuk mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum. Di samping itu, karena tujuannya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya maka kebijakan penegakan hukum termasuk dalam bidang kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Sebagai suatu masalah, penggunaan hukum pidana sebenarnya tidak merupakan suatu keharusan. Tidak ada kemutlakan dalam bidang kebijakan, karena pada hakikatnya dalam masalah kebijakan orang dihadapkan pada masalah kebijakan penilaian dan pemilihan dari berbagai macam alternatif.

Pembangunan hukum yang mencakup upaya-upaya pembaruan tatanan hukum di Indonesia haruslah dilakukan secara terus menerus agar hukum dapat memainkan peran dan fungsinya sebagai pedoman bertingkah laku (fungsi ketertiban) dalam hidup bersama yang imperatif dan efektif sebagai penjamin keadilan di dalam masyarakat. Upaya pembangunan tatanan hukum yang terus menerus ini diperlukan. Sebagai pelayan bagi masyarakat. Karena hukum itu tidak berada pada kevakuman, maka hukum harus senantiasa disesuaikan dengan perkembangan masyarakat yang dilayaninya juga senantiasa berkembang. Sebagai alat pendorong kemajuan masyarakat. Secara realistis di Indonesia saat ini fungsi

hukum tidak bekerja secara efektif, sering dimanipulasi, bahkan jadi alat (instrumen efektif) bagi penimbunan kekuasaan.

Hukum berasal dari masyarakat dan hidup serta berproses di dalam masyarakat, maka pembaharuan hukum tidak mungkin dilepaskan secara mutlak dari masyarakat. Ini berarti bahwa yang dihadapi adalah kenyataan-kenyataan sosial dalam arti yang luas. Kenyataan yang ada seperti yang dihadapi Indonesia yaitu masyarakatnya yang heterogen dengan tingkat bentuk masyarakat yang berbeda-beda, mulai dari yang sederhana sampai pada masyarakat yang kompleks masyarakat transisi yang mengalami proses dari yang sederhana ke kompleks tidak jarang dihadapkan pada sebagian nilai yang harus ditinggalkan, tetapi ada pula yang harus dipertahankan karena mendukung proses penyelesaian masa transisi.

Memang setiap pembangunan merupakan proses menuju suatu tujuan tertentu melalui berbagai terminal; selama terminal-terminal tadi masih harus dilalui maka transisi masih akan tetap ada. Penentuan perbuatan yang dijadikan tindak pidana mempunyai hubungan yang erat dengan masalah kriminalisasi yaitu proses untuk menjadikan suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana menjadi suatu tindak pidana.

B. Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM)

Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM) adalah inisiatif yang penting dalam upaya meningkatkan keamanan dan keterlibatan masyarakat dalam proses penegakan hukum di Indonesia. Dalam esai ini, akan dibahas secara mendalam tentang peran, tujuan, strategi, tantangan, dan kontribusi FKPM dalam membangun hubungan yang harmonis antara kepolisian dan masyarakat.

Berdasarkan Perkap No. 3/2015 tentang Polmas, sebagai upaya implementasi kemitraan antara polisi dengan masyarakat, antara lain tugas dari Bhabinkamtibmas adalah mengupayakan Masyarakat agar membentuk suatu organisasi yang diberi nama Forum Komunikasi Polisi dan Masyarakat (FKPM).

Wewenang FKPM, yaitu:

- 1) Membuat kesepakatan tentang hal-hal yang perlu dilakukan atau tidak dilakukan oleh warga sehingga merupakan suatu peraturan lokal dalam lingkungannya.
- 2) Secara kelompok atau perorangan mengambil tindakan Kepolisian (Upaya paksa) dalam hal terjadi kejahatan/tindak pidana dengan tertangkap tangan.
- 3) Memberikan pendapat dan saran kepada Kapolsek baik tertulis maupun lisan mengenai pengelolaan/peningkatan kualitas keamanan/ketertiban lingkungan.
- 4) Turut serta menyelesaikan perkara ringan atau perselisihan antar warga yang dilakukan oleh petugas polmas/ Bhabinkamtibmas.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas Polri dalam menyelesaikan masalah yang terjadi di Masyarakat, maka wadah FKPM sebagai sarana untuk berdiskusi, melakukan musyawarah, dan membahas masalah-masalah yang sering terjadi ditengahtengah Masyarakat yang diharapkan dapat menyelesaikan berbagai permasalahan yang kerap terjadi di Masyarakat¹⁷

¹⁷ Lamintang, A. (2022). *Dasar - dasar hukum pidana di Indonesia*. Jogja: Sinar Grafika.

Pendekatan perpolisian masyarakat didasari pada asumsi yang terbukti bahwa polisi tidak dapat secara efektif mengendalikan kejahatan atau menangani penyebab kejahatan sendirian. Perlu dibangun suatu kemampuan bersama untuk mencegah kejahatan. Forum Kemitraan Polisi Masyarakat (FKPM) merupakan salah satu mekanisme yang efektif untuk merencanakan atau memecahkan masalah bersama-sama.

Bayley dalam bukunya *Police for The Future* mengatakan bahwa salah satu kegiatan yang penting untuk mencegah kejahatan secara efektif adalah melakukan konsultasi (Consultation). Konsultasi adalah pertemuan yang dilakukan secara teratur antara polisi dan warga masyarakat yang dimaksudkan untuk melakukan pertukaran informasi mengenai masalah gangguan kamtibmas. Dalam mengefektifkan kegiatan konsultasi ini perlu dibentuk suatu forum komunikasi yang resmi dan bersifat tetap, pada tingkat polsek atau desa/kelurahan sehingga permasalahan kamtibmas dapat dibahas bersama dan dicarikan pemecahannya. Forum kemitraan ini berfungsi antara lain : pertama, memberi informasi tentang masalah-masalah yang dihadapi warga maupun kebutuhannya karena pandangan masyarakat tentang keamanan sangat berbeda dengan pandangan polisi, kedua, pertemuan rutin antara polisi dan warga dapat dimanfaatkan polisi untuk mendidik orang tentang kejahatan dan kekacauan serta perlunya kerjasama untuk menghadapi masalah tersebut, ketiga, polisi dapat mengetahui secara langsung keluhan-keluhan warga terhadap kinerja polisi dan sebaliknya warga mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi polisi dalam bertugas, dan keempat, pertemuan masyarakat memberi informasi kepada polisi

tentang tingkat keberhasilan usaha mereka, sehingga dapat dilakukan perubahan seperlunya¹⁸.

Kata "forum" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti lembaga atau badan, wadah, sidang, tempat pertemuan untuk bertukar pikiran secara bebas. Oleh karena itu Forum Kemitraan Polisi Masyarakat (FKPM) merupakan lembaga, badan, wadah atau tempat pertemuan antara polisi dan masyarakat untuk bertukar pikiran secara bebas berkaitan dengan masalah-masalah sosial di lingkungan warga khususnya masalah keamanan. Dengan dibentuknya forum ini maka kemitraan polisi dan masyarakat dapat dibangun dan dimantapkan. Dalam forum tersebut polisi dan masyarakat bisa saling berkomunikasi tentang masalah keamanan ataupun masalah-masalah lain yang ada kaitannya dengan kepentingan masyarakat dan polisi.

Dari hasil kegiatan tukar pikiran dalam Forum Kemitraan Polisi Masyarakat (FKPM), diharapkan diperoleh suatu cara untuk mencegah kejahatan. Lewat forum ini juga masing-masing pihak dapat menyampaikan pandangan masing-masing mengenai kejahatan. Perbedaan pandangan dalam melihat masalah kejahatan akan memperkaya pemahaman tentang kejahatan. Pemahaman yang mendalam terhadap suatu masalah akan memberi solusi yang efektif dalam penanganannya.

FKPM didirikan dengan tujuan utama untuk:

¹⁸ David H Bayley, *Police For The Future*, Diterjemahkan oleh Kunarto dan Nur Khobibah, M. Arief Dimiyati, (Jakarta : Cipta Manunggal, 1998), hlm. 175-177.

1. Meningkatkan Keamanan: FKPM bertindak sebagai mitra strategis kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban di tingkat lokal. Melalui kemitraan yang erat dengan masyarakat, mereka memfasilitasi kolaborasi dalam pencegahan dan penanggulangan kejahatan.
2. Meningkatkan Keterlibatan Masyarakat: FKPM mempromosikan partisipasi aktif masyarakat dalam upaya pencegahan kejahatan dan penegakan hukum. Mereka membantu dalam mengedukasi masyarakat tentang peran dan tanggung jawab mereka dalam menjaga keamanan lingkungan.
3. Membangun Kemitraan: FKPM memperkuat hubungan antara kepolisian dengan komunitas lokal, organisasi masyarakat sipil, dan tokoh-tokoh masyarakat. Hal ini bertujuan untuk membangun kepercayaan, saling pengertian, dan kerjasama yang berkelanjutan.

Dalam Surat Keputusan Kapolri No. Pol. : Skep/433/VII/2006 tanggal 1 Juli 2006 tentang Panduan Pembentukan dan Operasionalisasi Perpolisian Masyarakat (Polmas), unsur-unsur yang menjadi anggota Forum Kemitraan Polisi Masyarakat (FKPM) adalah terdiri dari unsur polisi, unsur warga dan unsur pemerintah. Keanggotaan forum ini harus memperhatikan keterwakilan anggota berdasarkan wilayah geografis (RW/Dusun/Kampung dan lain-lain). Penunjukkan anggota forum harus dengan persetujuan yang bersangkutan atas dasar kesukarelaan dan komitmen untuk kemaslahatan masyarakat. Dihindari pendekatan formal dan pendekatan politis. Jumlah pengurus/anggota Forum Kemitraan Polisi Masyarakat (FKPM) sebaiknya antara 10 sampai dengan 20 orang.

FKPM memiliki peran yang strategis dalam mendukung kedaulatan negara dan kesejahteraan masyarakat. Dengan memperkuat keterlibatan masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban, FKPM membangun fondasi yang lebih kokoh untuk stabilitas sosial, pencegahan kejahatan, dan perlindungan hak asasi manusia. Kontribusi ini tidak hanya terlihat dalam statistik kejahatan yang menurun tetapi juga dalam peningkatan rasa aman dan kepercayaan masyarakat terhadap aparat kepolisian.

Untuk mencapai tujuannya, FKPM melaksanakan berbagai strategi, termasuk:

1. **Penyuluhan dan Edukasi:** FKPM menyediakan informasi tentang keamanan dan hukum kepada masyarakat melalui kampanye penyuluhan, seminar, dan lokakarya. Mereka juga memberikan pelatihan tentang kesadaran akan kejahatan tertentu dan cara mengatasi atau melaporkannya.
2. **Patroli Bersama:** FKPM terlibat dalam patroli bersama dengan petugas kepolisian untuk memantau keamanan di lingkungan mereka. Ini membantu dalam mendeteksi dini potensi kejahatan dan memberikan rasa aman kepada masyarakat.
3. **Mediasi Konflik:** FKPM berperan sebagai mediator dalam menyelesaikan konflik atau sengketa di masyarakat secara damai dan adil. Pendekatan ini membantu mengurangi potensi eskalasi kekerasan atau konflik yang lebih besar.
4. **Konseling dan Dukungan Sosial:** FKPM memberikan dukungan sosial dan konseling kepada korban kejahatan, serta memfasilitasi akses mereka terhadap layanan hukum dan sosial yang dibutuhkan.

Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM) menjadi instrumen penting dalam strategi penegakan hukum di Indonesia, memperkuat keterlibatan aktif masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Dengan pendekatan pencegahan, pemberdayaan, dan mediasi, FKPM tidak hanya mengurangi tingkat kejahatan tetapi juga memperkuat hubungan percaya antara polisi dan masyarakat. Melalui upaya kolaboratif ini, FKPM menjelma menjadi simbol dari komitmen bersama untuk menciptakan lingkungan yang aman, adil, dan berkeadilan bagi seluruh warga Indonesia.

Forum Kemitraan Polisi Masyarakat (FKPM) adalah organisasi kemasyarakatan yang bersifat independen, mandiri dan dalam kegiatannya bebas dari campur tangan pihak manapun. Sebagai lembaga yang independen, Forum Kemitraan Polisi Masyarakat (FKPM) memiliki tugas dan wewenang antara lain :

1. Mengumpulkan data dan mengidentifikasi permasalahan, mempelajari instrumen/perangkat kamtibmas seperti:
 - a. Peta Kamtibmas, yaitu peta yang melukiskan kondisi kongkrit dari desa/kelurahan seperti jumlah penduduk,obyek vital, perumahan/pemukiman, tempat ibadah dan sebagainya.
 - b. Peta Topografi, yaitu peta yang melukiskan tanda-tanda berupa bangunan jalan, gunung, sungai, parit, kali, jembatan dan lain sebagainya.
 - c. Peta Kriminalitas, yaitu peta yang melukiskan jumlah kejahatan yang terjadi dalam kurun waktu tertentu serta daerah rawan yang sering terjadi kejahatan dan tempat tinggal pelaku kejahatan,

- d. Peta Lalu Lintas yaitu peta yang melukiskan lokasi kerawanan kemacetan, pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas.
 - e. Peta Rute Patroli yaitu peta yang melukiskan rute atau jalur patroli kepolisian
2. Ikut serta mengambil langkah-langkah yang proporsional dalam rangka pelaksanaan fungsi kepolisian umum dan bimbingan masyarakat.
 3. Membahas permasalahan sosial aspek kamtibmas dalam wilayah atau yang bersumber dari wilayahnya dan menemukan permasalahan serta menentukan jalan keluar pemecahannya.
 4. Secara terus menerus memantau pelaksanaan kegiatan warga dari aspek ketertiban.
 5. Menampung keluhan/pengaduan masyarakat yang berkaitan dengan masalah kejahatan/pelanggaran dan permasalahan kepolisian pada umumnya serta membahasnya bersama petugas polmas.
 6. Menampung dan membahas keluhan/pengaduan warga tentang masalah-masalah sosial terkait lainnya dan berusaha menyalurkan dengan mengkoordinasikan kepada aparat yang berkepentingan

Pembentukan FKPM juga sebagai salah satu upaya pendeteksian dini terhadap potensi-potensi konflik yang terjadi di Masyarakat, sehingga eksistensi FKPM sebagai mediator terhadap berbagai persoalan yang terjadi di masyarakat demi terwujudnya kamtibmas. FKPM juga dapat dijadikan sebagai alat konsultasi bagi warga yang sedang menghadapi masalah hukum sehingga

Bhabinkamtibmas Polri dapat memberikan bimbingan dan nasehat hukum terhadap warga yang bermasalah¹⁹.

Berdasarkan penjelasan di atas, FKPM dibentuk untuk:

- 1) Membina keharmonisan hubungan kerja sama kemitraan yang setara antara polisi dan masyarakat khususnya untuk menanggulangi kejahatan dan ketidaktertiban sosial dalam rangka menciptakan ketenteraman umum dalam kehidupan Masyarakat.
- 2) Menampung dan menyalurkain aspirasi warga dalam menyelesaikan dan mengatasi permasalahan sosial yang mengancam kamtibmas serta ketenteraman kehidupan masyarakat.
- 3) Menghimpun seluruh kekuatan yang ada di masyarakat yang diperlukan untuk berpartisipasi dalam tugas-tugas pengamanan di lingkungannya.
- 4) Menyelesaikan dan mengatasi berbagai permasalahan sosial yang mengancam kamtibmas serta ketenteraman kehidupan masyarakat.
- 5) Melakukan koordinasi, konsultasi, dan konsolidasi antara warga dengan polisi dalam rangka mencapai sinergi tas dalam penanggulangan kejahatan, ketidaktertiban sosial, dan peningkatan kualitas hidup Masyarakat.

Komunitas kepentingan terbangun menurut ras, etnis, jender, usia dan karakteristik profesi dari anggota-anggotanya dalam kurun waktu yang lama.

Dengan kata lain, komunitas kepentingan dibentuk dan dibentuk kembali ketika

¹⁹ Lamintang, P. (2010). *Pembahasan KUHP menurut ilmu pengetahuan hukum pidana & yurisprudens*. Sinar Grafika.

anggota-anggotanya mengenali masalah yang mempersatukan kelompok²⁰. Oleh karena itu anggota Forum Kemitraan Polisi Masyarakat (FKPM) merupakan perwakilan dari sub-sub kelompok yang ada dalam komunitas. Komunitas hidup secara bersama-sama dengan berpedoman pada kebudayaan yang mereka miliki bersama²¹.

A. Bhabinkamtibmas

Polri adalah alat negara yang mempunyai tugas pokok memelihara kamtibmas, melakukan penegakan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Polri bertanggung jawab mengupayakan mencegah, dan mengeliminasi dari setiap gejala yang mungkin muncul dan dapat mengganggu kamtibmas. Situasi kamtibmas sangat diharapkan seluruh masyarakat untuk dapat diwujudkan, menimbulkan perasaan tentram dan damai bagi setiap masyarakat dan dapat meningkatkan motivasi dan semangat dalam bekerja, karena tidak ada rasa takut akibat kemungkinan adanya gangguan yang akan menimpa.

Polri memiliki tugas yang cukup berat dalam pencegahan terjadinya pelanggaran dan kejahatan, pelayanan masyarakat dan melindungi serta menertibkan masyarakat. Polri sendiri sudah mempersiapkan personil bidang pembinaan masyarakat. Intinya membangun kemitraan antara Polri dengan masyarakat sehingga terwujud rasa saling percaya, saling menghargai dan saling

²⁰ Mabes Polri, Buku Pegangan Forum Kemitraan polisi-Masyarakat (FKPM), Kerjasama Mabes Polri dengan Organisasi Migrasi Untuk Internasional (OIM) dan Kedutaan Besar Kerajaan Belanda, (Jakarta, Mabes Polri, 2005), hlm. 16.

²¹ Suparlan, Memantapkan Kepemimpinan Polri Guna Akselerasi Strategi Polmas Dalam Rangka Mewujudkan Kamdagri, Makalah untuk Seminar Nasional Sespati Polri Dik. Reg. Ke-13 dan Pasis Sespim Polri Dik. Reg. Ke-45 TA 2007, (Bandung, Sespim, 2007), hlm. 10.

menghormati antara Polri dengan masyarakat. Polri dapat diterima dan didukung oleh masyarakat.

Kegiatan Polri mendorong, mengarahkan, dan menggerakkan masyarakat untuk berperan dalam Binkamtibmas (Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) melalui bentuk Pamswakarsa dan penerapan model perpolisian masyarakat (*Community Policing*) antara lain dilakukan melalui penugasan anggota Polri menjadi Bhayangkara Pembina Kamtibmas (Bhabinkamtibmas) yang merujuk pada Surat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: B/3377/IX/2011/Baharkam tanggal 29 September 2011 tentang Penggelaran Bhabinkamtibmas di Desa/Kelurahan²².

Bhabinkamtibmas adalah anggota Polri yang bertugas membina kamtibmas. Tujuan yang ingin dicapai dalam kegiatan Bhabinkamtibmas adalah terwujudnya situasi kamtibmas yang mantap dan dinamis dalam rangka mengamankan dan menyukseskan pembangunan nasional. Sedangkan yang dimaksud dengan kamtibmas adalah suatu kondisi dinamis masyarakat yang ditandai oleh terjaminnya tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat, yang merupakan salah satu prasyarat terselenggaranya proses

²² Koni, Y. K. *Pemolisian Masyarakat Dalam Penegakan Hukum di Provinsi Gorontalo*. (*Jurnal Kertha Patrika*, 2019: 53).

pembangunan nasional²³

Bhabinkamtibmas merupakan program Markas Besar Polri untuk mendekatkan polisi dan membangun kemitraan dengan masyarakat. Bhabinkamtibmas mewujudkan misi melayani masyarakat dalam bentuk nyata agar peranan polisi dapat dirasakan langsung masyarakat desa dalam bentuk pendekatan pelayanan. Bhabinkamtibmas memberikan kontribusi signifikan dalam menjaga stabilitas sosial dan keamanan di Indonesia. Dengan menjadi agen perubahan di tingkat lokal, mereka tidak hanya mengurangi tingkat kejahatan tetapi juga membangun kepercayaan antara masyarakat dengan kepolisian. Kontribusi ini membantu memperkuat kedaulatan negara dan memfasilitasi pembangunan yang berkelanjutan di tingkat masyarakat.

Bhabinkamtibmas memegang peran penting dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan stabilitas sosial di Indonesia. Dengan tugas-tugas pencegahan, edukasi, mediasi, dan pengumpulan informasi yang mereka lakukan, Bhabinkamtibmas tidak hanya menjadi penghubung vital antara kepolisian dan masyarakat tetapi juga simbol dari komitmen Polri untuk melayani dan melindungi masyarakat. Dengan terus meningkatkan dukungan dan sumber daya untuk Bhabinkamtibmas, Indonesia dapat memperkuat fondasi keamanan nasional dan mempromosikan kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya.

Mendapatkan kepercayaan dari masyarakat merupakan hal yang sulit

²³ Koni, Y. K. *Pemolisian Masyarakat Dalam Penegakan Hukum di Provinsi Gorontalo*. (*Jurnal Kertha Patrika*, 2019: 53).

didapat, karena memerlukan proses terutama adanya komunikasi serta kontak sosial, waktu serta kemauan masing-masing anggota polisi. Masyarakat masih mengharapkan peningkatan peran dan tugas polisi sebagai pengayom, pelindung, dan pelayanan masyarakat serta sebagai penegak hukum yang bersih²⁴.

Keamanan dan ketertiban Masyarakat (kamtibmas) adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional yang di tandai dengan terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam mencegah, menangkal, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat²⁵.

Polisi adalah organ pemerintah (*regeeringorganen*) yang diberi wewenang dan kewajiban menjalankan pengawasan. Dengan demikian istilah polisi dapat di maknai sebagai bagian dari organisasi pemerintah dan sebagai alat pemerintah. Fungsi Bhabinkamtibmas adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan kunjungan/sambang kepada masyarakat untuk:
mendengarkan keluhan warga masyarakat tentang permasalahan Kamtibmas dan memberikan penjelasan serta penyelesaiannya, memelihara hubungan silaturahmi/persaudaraan.
2. Membimbing dan menyuluh di bidang hukum dan

²⁴ Koni, Y. K. *Pemolisian Masyarakat Dalam Penegakan Hukum di Provinsi Gorontalo*. (Jurnal Kertha Patrika, 2019: 53).

²⁵ Sadjijono. *Memahami Hukum Kepolisian*. (Surabaya: Laksbang: 2009)

Kamtibmas untuk meningkatkan kesadaran hukum dan Kamtibmas dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM);

3. Menyebarkan informasi tentang kebijakan pimpinan Polri berkaitan dengan Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Harkamtibmas).
4. Mendorong pelaksanaan siskamling dalam pengamanan lingkungan dan kegiatan masyarakat,
5. Memberikan pelayanan kepolisian kepada masyarakat yang memerlukan,
6. Menggerakkan kegiatan masyarakat yang bersifat positif,
7. Mengkoordinasikan upaya pembinaan Kamtibmas dengan perangkat desa/kelurahan dan pihak-pihak terkait lainnya,
8. Melaksanakan konsultasi, mediasi, negosiasi, fasilitasi, motivasi kepada masyarakat dalam harkamtibmas dan pemecahan masalah kejahatan dan sosial.

Indonesia memiliki Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) sebagai alat Negara yang mempunyai peran memelihara keamanan serta ketertiban. Di dalam UU Nomor 2 Tahun 2002 dijelaskan bahwa Polri bertanggung jawab di dalam mengupayakan, mencegah, mengeliminasi setiap gejala yang mungkin muncul dapat mengganggu keamanan dan ketertiban di masyarakat.

Polri tentunya memiliki tugas yang cukup berat dalam pencegahan

pelanggaran, kejahatan, pelayanan masyarakat, dan melindungi serta menertibkan masyarakat. Oleh karena itu kinerja Polri harus berjalan optimal dalam mengatasi tindak kejahatan di Indonesia. Dalam menjalankan tugas pokoknya dihadapkan pada berbagai kasus kejahatan yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) (Rajab, 2003)²⁶

Sehubungan tugas yang cukup berat dalam pencegahan pelanggaran, kejahatan, pelayanan masyarakat, dan melindungi serta menertibkan masyarakat. Tugas pokok Bhabinkamtibmas adalah melakukan pembinaan masyarakat, deteksi dini dan mediasi/negosiasi agar tercipta kondisi yang kondusif di desa/kelurahan. Bhabinkamtibmas dalam melaksanakan tugas pokoknya melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Kunjungan dari rumah ke rumah pada seluruh wilayah penugasannya;
2. Melakukan dan membantu pemecahan masalah;
3. Melakukan pengaturan dan pengamanan kegiatan masyarakat;
4. Menerima informasi tentang terjadinya tindak pidana;
5. Memberikan perlindungan sementara kepada orang yang tersesat, korban kejahatan dan pelanggaran;
6. Ikut serta dalam memberikan bantuan kepada korban bencana alam dan wabah penyakit;

²⁶ Rajab, U. S. *Kedudukan dan Fungsi Polisi Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan*. (Bandung: Utomo Publisher. 2003).

7. Memberikan bimbingan dan petunjuk kepada masyarakat atau komunitas berkaitan dengan permasalahan Kamtibmas dan Pelayanan Polri.

Bhabinkamtibams dituntut menciptakan hubungan yang dekat dan saling kenal serta memberikan layanan kepada setiap warga dengan lebih menekankan pendekatan pribadi dari pada hubungan formal. Penempatan anggota Polri sebagai petugas Polmas merupakan penugasan permanen untuk jangka waktu yang cukup lama, sehingga memiliki kesempatan untuk membangun kemitraan dengan warga masyarakat di desa/kelurahan.

Pemberian kewenangan dan tanggung jawab kepada Bhabinkamtibmas dan Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKMP) harus bersifat mandiri dan independen dalam mengambil langkah-langkah pemecahan masalah penyelesaian tindak pidana ringan (Tipiring) atau konflik maupun anatara warga dengan kepolisian dan pejabat setempat²⁷.

Sehubungan kewenangan, menurut Pasal 28 Perkap Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 adalah menyelesaikan perselisihan warga masyarakat atau komunitas, mengambil langkah yang diperlukan sebagai tindak lanjut kesepakatan FKPM dalam memelihara keamanan lingkungan, mendatangi tempat kejadian perkara (TKP) dan melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara (TPTKP), dan mengawasi aliran kepercayaan dalam masyarakat yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.

²⁷ Baharudin, H. *Konstruktivisme Kepolisian*. (Makasar: Pustaka Refleksi: 2010)

C. Pemolisian Masyarakat (Polmas)

Polmas bukan hanya semacam program dalam penyelenggaraan fungsi Kepolisian, tetapi merupakan suatu metafora yang menuntut perubahan yang mendasar ke arah personalisasi penyajian layanan Kepolisian. Pemolisian Masyarakat bersandar pada kepercayaan bahwa hanya dengan kerjasamalah masyarakat dan Polisi akan mampu meningkatkan mutu kehidupan di dalam masyarakat, dan Polisi diharapkan untuk dapat berperan tidak hanya sebagai penasehat, tetapi juga sebagai fasilitator dan pendukung gagasan baru dengan basis masyarakat serta disupervisi oleh Polisi.

Konsep Pemolisian Masyarakat, Polisi menempatkan masyarakat sebagai mitra, dan dengan kemitraan, maka Polisi bersama-sama masyarakat memikul tanggung jawab dalam menjaga keamanan dan ketertiban, serta meningkatkan kualitas kehidupan di lingkungan masyarakat. Pemolisian masyarakat dalam hal ini memiliki orientasi yang lebih luas dibanding program hubungan masyarakat. Polisi dan publik menjadi *partner* dalam menentukan peran Polisi dan mengidentifikasi solusi pada masalah sosial seperti kejahatan dan ketidakteraturan sosial²⁸.

Keteraturan sosial yang ada dalam masyarakat termasuk masalah keamanan, lebih merupakan hasil dari proses sosial secara informal sebagai hasil dari pekerjaan Polisi. Pendapat ini menegaskan betapa pentingnya peranan warga dalam mencegah kejahatan, menghilangkan ketidaktertiban dan penanganan masalah sosial. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya menggunakan solusi

²⁸ Kurniawan, R. C. *Pelaksanaan Tugas Polri di Era Perubahan: Model Perpolisian Masyarakat, Penegakan Hukum, dan Kearifan Lokal*. (Yogyakarta: Deepublish, 2020).

informal dan solusi lain yang berasal dari warga lingkungan dan kelompok warga dalam menangani masalah, oleh karena Polisi memiliki sumber daya dan kemampuan, maka mereka harus berperan sebagai pemimpin dalam memotivasi warga agar mau terlibat dan sekaligus mengkoordinir tanggapan dari kelompok²⁹.

Pasal 1 ayat (2) Peraturan Polri Nomor 3 Tahun 2015 juga dijelaskan bahwa Pemolisian Masyarakat atau *community policing* yang juga dikenal dengan Polmas adalah suatu kegiatan untuk mengajak masyarakat melalui kemitraan anggota Polri dan masyarakat sehingga mampu mendeteksi dan mengidentifikasi permasalahan keamanan dan ketertiban masyarakat (*kamtibmas*) di lingkungan serta menemukan pemecahan masalahnya. Sejatinya polmas bukan semata menyangkut masyarakat saja, melainkan juga cara untuk mengikutsertakan pemerintah, dan pemangku kepentingan lain dalam upaya penangkalan, pencegahan dan penanganan ancaman dan gangguan *kamtibmas* secara kemitraan yang setara dengan Polri. Untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat dan mewujudkan kinerja Polri yang baik, maka dilakukan penambahan jumlah personil Polri, meskipun secara kuantitas pada dasarnya bukan merupakan alternatif jawaban bagi menurunnya tindak kejahatan. Polisi dan komunitas harus menciptakan jalinan sinergitas kemitraan dalam pemolisian dan mengembangkan relasi-relasi positif³⁰.

Penyelenggaraan Pemolisian Masyarakat pada dasarnya juga menuntut adanya perubahan dalam pelaksanaan tugas kepolisian yang sebelumnya

²⁹ Hamzah, B. *Konstruktivisme Kepolisian*. (*Pustaka Refleksi*, 62: 2010)

³⁰ Ismail Indra, S. H. *Pemolisian Masyarakat di Era Demokrasi*. Surabaya: Universitas Bhayangkara Surabaya: 2022

cenderung terfokus hanya pada penanggulangan kejahatan atau penegakan hukum, yang dianggap sebagai tanggung jawab utama Polri. Dengan adanya Polmas, pelaksanaan tugas kepolisian mempunyai cakupan yang lebih luas. Artinya, dalam konteks Polmas, penegakan hukum harus dibaca sebagai [bagian dari] perwujudan keamanan, yang meliputi pemeliharaan kamtibmas, penanggulangan kejahatan (penegakan hukum) itu sendiri; perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat; pencegahan kejahatan; serta penyelesaian berbagai masalah keamanan yang dihadapi masyarakat³¹.

Oakley yakin bahwa kemitraan adalah mengenai saling mengisi, berbagi dan mempunyai persamaan kedudukan. Kemitraan lebih dari sekadar mengadakan kesepakatan atau melakukan konsultasi dengan komunitas, tetapi ia adalah sesuatu yang berbagi dari adanya pemahaman bahwa pelayanan yang efektif meliputi tidak hanya saling mengisi dan saling menghargai, tetapi bekerja bersama dengan dasar persamaan untuk meraih tujuan³².

Adanya kemitraan antara Polisi dan masyarakat, maka menurut Goldstein bahwa dalam implementasi Pemolisian Masyarakat dapat diperoleh beberapa manfaat, antara lain menurunnya ketegangan antara aparat Kepolisian dan masyarakat. Penggunaan sumber daya Kepolisian yang lebih efektif untuk meningkatkan mutu pelayanan Kepolisian, penggunaan sumber daya Kepolisian yang lebih efektif untuk meningkatkan mutu pelayanan Kepolisian, meningkatkan efektivitas dalam menangani masalah dalam masyarakat, meningkatkan kepuasan

³¹ Erllyn, I. *Penegakan Hukum, Perpolisian Masyarakat dan Perwujudan Keamanan: Suatu Kajian Filsafat Hukum*. (Jurnal Masalah -Masalah Hukum: 2022: 2.)

³² Purba, J. *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan Dengan Restorative Justice*. (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2017)

pekerjaan agar Polisi berpartisipasi dalam program, dan meningkatkan akuntabilitas polisi pada masyarakat³³

Tujuan Pemolisian Masyarakat dalam penyelenggaraan tugas Polri, adalah:

1. Terwujudnya kemitraan Polisi dan Masyarakat yang didasari kesadaran bersama dalam menanggulangi permasalahan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat guna menciptakan rasa aman, tertib dan tentram serta meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.
2. Upaya menanggulangi permasalahan yang dapat mengganggu keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat yang mencakup rangkaian upaya pencegahan dengan melakukan identifikasi akar permasalahan, menganalisis, menetapkan prioritas tindakan, melakukan evaluasi dan evaluasi ulang atas efektivitas tindakan;
3. Kemitraan Polisi dan masyarakat meliputi mekanisme kemitraan yang mencakup keseluruhan proses manajemen, mulai dari perencanaan, pengawasan, pengendalian, analisis dan evaluasi atas pelaksanaannya. Kemitraan tersebut merupakan proses yang berkelanjutan;
4. Dalam rangka mewujudkan masyarakat yang aman, tertib dan tentram, warga masyarakat diberdayakan untuk ikut aktif menemukan, mengidentifikasi, menganalisis dan mencari jalan keluar bagi masalahmasalah yang mengganggu keamanan, ketertiban dan

³³ Viswandro, M. M. *Mengenal Profesi Penegak Hukum, Buku Rujukan Berkarier di Bidang Hukum, Hakim-Jaksa-Polisi-Advokat*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia: 2015)

masalah sosial lainnya. Masalah yang dapat diatasi oleh masyarakat terbatas pada masalah yang ringan, tidak termasuk pelanggaran hukum yang serius.

Dalam mewujudkan tujuan tersebut, diharapkan semua anggota Polri harus mampu mengimplementasikannya dalam tugas kesehariannya, yang dalam pelaksanaannya sangat diperlukan teknik-teknik komunikasi, sehingga sangat diperlukan ilmu komunikasi, oleh karena kerjasama tersebut tidak bisa jika tidak berkomunikasi, dan tidak ada aktivitas yang dilakukan tanpa komunikasi, dikarenakan dengan komunikasi dapat membuat beberapa perbedaan yang esensial manakala berkomunikasi dengan orang lain.

Menurut Sutanto³⁴, prinsip penyelenggaraan Pemolisian Masyarakat, meliputi:

1. Komunikasi intensif

Praktik Pemolisian yang menekankan kesepakatan dengan warga, bukan pemaksaan berarti bahwa Polri menjalin komunikasi intensif dengan masyarakat melalui tatap muka, telekomunikasi, surat, pertemuan-pertemuan, forum-forum komunikasi, diskusi dan sebagainya di kalangan masyarakat;

2. Kesetaraan

Asas kesejajaran kedudukan antara warga masyarakat/komunitas dan

³⁴ Sutanto. *Polmas Falsafah Baru Perpolisian*. (Jakarta: Pencil 324 Publishier 2008)

petugas Kepolisian yang saling menghormati martabat, hak dan kewajiban, serta menghargai perbedaan pendapat. Asas kesetaraan juga mensyaratkan upaya memberi layanan kepada semua kelompok masyarakat, dengan memperhatikan kebutuhan-kebutuhan khusus perempuan, anak, lansia, serta kelompok-kelompok rentan lainnya;

3. Kemitraan

Polri membangun interaksi dengan masyarakat berdasarkan kesetaraan/kesejajaran, sikap saling mempercayai dan menghormati dalam upaya pencegahan kejahatan, pemecahan masalah keamanan dalam komunitas/masyarakat, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat;

4. Transparansi

Asas keterbukaan polisi terhadap warga masyarakat/komunitas serta pihak-pihak lain yang terkait dengan upaya menjamin rasa aman, tertib dan tentram, agar bersama-sama memahami permasalahan, tidak saling curiga dan dapat menumbuhkan kepercayaan satu sama lain;

5. Akuntabilitas

Penerapan asas pertanggungjawaban Polri yang jelas, sehingga setiap tindakannya dapat dipertanggungjawabkan sesuai prosedur dan hukum yang berlaku dengan tolok ukur yang jelas, seimbang dan objektif;

6. Partisipasi

Kesadaran Polisi dan masyarakat untuk secara aktif ikut dalam berbagai kegiatan komunitas/masyarakat untuk mendorong keterlibatan warga dalam upaya memelihara rasa aman dan tertib, memberi informasi, saran dan masukan, serta aktif dalam proses pengambilan keputusan guna memecahkan permasalahan kamtibmas, sambil menghindari kecenderungan main hakim sendiri;

7. Personalisasi

Pendekatan Polri yang lebih mengutamakan hubungan pribadi langsung daripada hubungan formal/birokrasi yang umumnya lebih kaku, demi menciptakan tata hubungan erat dengan warga masyarakat/komunitas;

8. Desentralisasi

Penerapan Polmas masyarakat adanya desentralisasi kewenangan kepada anggota Polisi di tingkat lokal untuk menegakkan hukum dan memecahkan masalah;

9. Otonomisasi

Pemberian kewenangan atau keluasaan kepada kesatuan kewilayahan untuk mengelola Polmas di wilayahnya;

10. Proaktif

Segala bentuk kegiatan pemberian layanan Polisi kepada masyarakat atas inisiatif Polisi dengan atau tanpa ada laporan/ permintaan bantuan dari masyarakat berkaitan dengan penyelenggaraan keamanan, ketertiban dan penegakan hukum;

11. Orientasi pada pemecahan masalah

Polisi bersama-sama dengan warga masyarakat/komunitas melakukan identifikasi dan menganalisis masalah, menetapkan prioritas dan respons terhadap sumber/akar masalah;

12. Orientasi pada pelayanan

Pelaksanaan tugas Polmas lebih mengutamakan pelayanan Polisi kepada masyarakat berdasarkan pemahaman bahwa pelayanan adalah hak masyarakat yang harus dilaksanakan oleh anggota polisi sebagai kewajibannya.

13. Orientasi pada pelayanan

Pelaksanaan tugas Polmas lebih mengutamakan pelayanan Polisi kepada masyarakat berdasarkan pemahaman bahwa pelayanan adalah hak masyarakat yang harus dilaksanakan oleh anggota polisi sebagai kewajibannya.

Polmas memiliki prinsip yang paling penting dari yang lainnya, yaitu prinsip kemitraan. Prinsip kemitraan adalah kerjasama yang konstruktif antara polisi dan masyarakat dalam melaksanakan tugas menjaga keamanan (tidak hanya

saat memecahkan masalah) (Kurniawan R. C., 2020)³⁵. Identifikasi dan menganalisis masalah, menetapkan prioritas dan respons terhadap sumber/akar masalah.

D. KUHP

KUHAP tidak mengatur seleksi perkara yang harus diselesaikan melalui peradilan pidana. KUHAP hanya mengatur cara melakukan pemeriksaan perkara yang dibedakan menjadi: (i) acara pemeriksaan biasa untuk perkara yang proses pembuktian kesalahan terdakwa diperkirakan sulit (lihat Pasal 152 KUHAP dan seterusnya); (ii) acara pemeriksaan singkat apabila proses pembuktian dan penerapan hukumnya diperkirakan mudah serta sifatnya yang sederhana (lihat Pasal 203 KUHAP) dan (iii) acara pemeriksaan cepat, untuk memeriksa tindak pidana ringan dengan kriteria: perkara yang ancaman pidana penjara atau kurungannya tidak lebih dari tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah (Pasal 205 ayat (1) KUHAP).

Cara pemeriksaan ini digunakan pula untuk memeriksa perkara pelanggaran lalu-lintas tertentu (Pasal 211 KUHAP). Ketentuan KUHAP tersebut menegaskan semua perkara pidana termasuk tindak-pidana ringan harus diselesaikan melalui peradilan pidana. Ketentuan KUHAP tersebut dikuatkan dengan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang hanya mengakui peradilan negara sebagaimana diatur pada Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 18 Undang-Undang No.48 tahun 2009.

³⁵ Kurniawan, R. C. *Pelaksanaan Tugas Polri di Era Perubahan: Model Perpolisian Masyarakat, Penegakan Hukum, dan Kearifan Lokal*. (Yogyakarta: Deepublish, 2020).

Terusiknya rasa keadilan masyarakat atas cara-cara penyelesaian tindak pidana ringan yang tidak memberi ruang cara-cara penyelesaian yang tidak formalistik, berkelindan dengan pandangan positivistik yang dikukuhkan aparat penegak hukum dalam praktik penegakan hukum selama ini. Pandangan positivistik ini ditandai dengan terikatnya aparat penegak hukum pada prosedur-prosedur kaku yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Pandangan ini menempatkan prosedur menjadi dasar legalitas untuk menegakkan keadilan, bahkan lebih penting dari keadilan itu sendiri. Penegakan hukum yang terkungkung dengan tembok-tembok prosedur tersebut, menjadi penghalang untuk mewujudkan pencarian kebenaran (*searching for the truth*) dan keadilan (*searching for justice*). Penegakan hukum positif (undang-undang) yang dikukuhkan sebagai menjunjung tinggi rule of law hanya mampu mewujudkan keadilan formal (*formal justice*) tetapi belum mampu mewujudkan keadilan substantif (*substantial justice*)³⁶.

Keadilan formal yang diwujudkan peradilan selama ini tentu saja tidak selaras dengan amanat mulia tugas peradilan yang diamanatkan dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang mengamanatkan “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Amanah konstitusi tersebut dioperasionalkan antara lain pada Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dengan rumusan: (i) Demi Keadilan Berdasarkan

³⁶ Samekt, F. (2008). *Justice Not For All, Kritik terhadap Hukum Modern Dalam Perspektif Hukum Kritis*. Yogyakarta: Genta Press.

Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 2 ayat: (1); (ii) menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila (Pasal 2 ayat (2) dan kewajiban hakim dan hakim konstitusi menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (Pasal 5 ayat (1)). Pasal-pasal di atas menurut Barda Nawawi Arief merupakan keunikan penegakan hukum di Indonesia yang ditandai dengan: (i) “pendekatan religius” dengan penegasan “Peradilan dilakukan Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”; (ii) mengkaitkan penerapan dan penegakan hukum dan keadilan dengan Pancasila. Keduanya merupakan rambu-rambu penegakan hukum dalam kerangka Sistem Hukum Nasional (SISKUMNAS)³⁷.

Rambu-rambu tersebut diimplementasikan dengan mewajibkan hakim untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Salah satu yang menarik dari perumusan pasal-pasal di atas adalah kata-kata “menerapkan dan menegakkan hukum” selalu dikaitkan dengan kata “keadilan”. Rumusan kata-kata tersebut menunjukkan SISKUMNAS tidak menganut “asas kepastian undang-undang” (*certainty of law, written law certainty, formal/legal certainty*) yang dirumuskan secara kaku dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang sepenuhnya meniru rumusan pasal yang sama dalam Wetboek van Strafrecht. Kata-kata tersebut menunjukkan dianutnya “asas keseimbangan” yang didalamnya terkandung makna “kepastian substantif / materiel (*substantive / materiel certainty*).

³⁷ Arief, B. N. (2008). *Perkembangan Asas Hukum Pidana Indonesia*. Semarang: Penerbit Pustaka Magister.

Asas keseimbangan dan kepastian substantif terkait dengan dengan rumusan pasal lain yang mewajibkan hakim untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Rumusan pasal tersebut menunjukkan pengakuan keberadaan hukum yang hidup di masyarakat. Keberadaan sumber hukum tersebut secara konstitusional ditegaskan pada Pasal 18 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang”.

Dasar konstitusional tersebut dijabarkan secara operasional dalam praktik peradilan yang dirumuskan dalam Pasal 50 UU Kekuasaan Kehakiman “Putusan pengadilan selain memuat alasan dan dasar putusan juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”. Untuk mengatasi kelemahan peradilan tersebut, Luhut M. P. Pangaribuan menggagas reformasi peradilan dengan melibatkan partisipasi masyarakat (*lay participations*) dalam peradilan, sebagaimana yang dilaksanakan sistem hukum Anglo Saxon. Kepersertaan masyarakat dalam peradilan disebut dengan lay judges yang diartikan dalam arti sempit dan dalam arti luas. Dalam arti sempit: partisipasi masyarakat yang tidak direkrut secara khusus dan dilatih sebagai hakim, tetapi dilibatkan dalam proses peradilan (*lay participations*). Dalam arti luas diartikan sebagai semua bentuk partisipasi masyarakat dalam pengadilan pidana baik sebagai jury maupun sebagai lay judges sendiri.

Lay judges sudah pernah dikenal dalam sejarah pengadilan di Indonesia pada era pra kemerdekaan, dengan adanya Pengadilan Adat / Pribumi (*Inheemsche Rechtspraak*) dan Pengadilan Desa (*Dorpjustitie*). Keduanya berdampingan dengan pengadilan negara yang dikenal pada saat itu yaitu Pengadilan Gubernemen (*Gouvernement Rechtspraak*), Pengadilan Agama/Pribumi (*Godsdienstige Rechtspraak*) dan Pengadilan Swapraja (*Zelfbestuurrechtspraak*). Pasca kemerdekaan keberadaan lembaga pengadilan rakyat tersebut justru dihapus dengan Undang-Undang Darurat No.1 tahun 1951 tentang Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil.

Penjelasan Undang-Undang di atas menegaskan diantara pertimbangan penghapusan Pengadilan Adat dan Pengadilan Desa berpangkal keraguan akan kebebasan, syarat kepandaian dan kecakapan hakim Pengadilan Adat dan Pengadilan Desa dalam mewujudkan keadilan. Dasar penghapusan tersebut dibantah oleh Luhut M.P. Pangaribuan, yang menyatakan keadilan tidak hanya permasalahan keahlian semata, tetapi lebih tertuju pada permasalahan sistem, bagaimana proses keadilan itu diwujudkan. Permasalahan sistem tersebut terkait dengan amanat Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman di atas yang mengharuskan hakim menerapkan / menegakkan hukum dan keadilan pada saat yang sama.

Mewujudkan keadilan tidak otomatis terwujud dengan mengkonstatasikan hukumnya. Perundang-undangan bersifat formal, terbatas dan bersifat umum. Sementara suatu perkara bersifat spesifik sehingga tidak cukup hanya mengacu

pada sumber hukum formal tetapi juga sumber hukum material. Untuk menggali sumber hukum material tersebut, secara konseptual proses peradilan harus didekatkan dengan masyarakat sendiri. Metode mendekati pengambilan keputusan dengan masyarakat adalah dengan melibatkan masyarakat secara partisipatif dalam pengambilan keputusan. Partisipasi masyarakat ini di negara common law di representasikan dalam bentuk jury.

Kebutuhan akan adanya (i) alternatif penyelesaian tindak pidana ringan di luar pengadilan formal dan (ii) proses peradilan (penyelesaian tindak pidana ringan) yang dilaksanakan dengan menyerap rasa keadilan masyarakat, menempatkan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) sebagai alternatif jawaban yang strategis. Alternatif ini didasarkan pada dua konsepsi: pertama kedudukan POLRI dalam sistem peradilan pidana dan kedua, terkait dengan reformasi POLRI menjadi Polisi Sipil. Pertama, kedudukan POLRI, khususnya dalam kedudukannya sebagai penyidik, merupakan pintu gerbang memasuki sistem peradilan pidana. Pada posisi demikian, peran penyidik berdasarkan asas-asas hukum pidana, yaitu asas proporsionalitas dan asas subsidiaritas, memiliki wewenang melaksanakan seleksi perkara yang akan dilanjutkan pada tahap-tahap berikut dalam sistem peradilan pidana. Kewenangan ini tidak identik dengan “penghentian penyidikan” berdasarkan Pasal 109 ayat: (2) KUHP dengan alasan: (i) tidak terdapat cukup bukti; (ii) tidak merupakan suatu tindak pidana dan (iii) dihentikan demi hukum.

Kewenangan seleksi perkara berlandaskan asas proporsionalitas menghendaki polisi tidak diperkenankan menggunakan langkah-langkah berat,

bila langkah yang lebih ringan cukup untuk mengatasi permasalahannya (Adji, 1998)³⁸. Sedang asas subsidiaritas dikaitkan dengan sanksi pidana dengan menghindari sanksi yang lebih berat, apabila sanksi yang lebih ringan telah memadai sebagai respon atas suatu tindak pidana. Ruslan Saleh mengutip pendapat Hulsman, menjelaskan asas subsidiaritas secara negatif dengan:

- 1) Bilamana dari segi prevensi umum maupun khusus
- 2) Ketidaktenangan yang diakibatkan oleh suatu delik tidak memerlukan suatu perkara diselesaikan melalui Hukum Pidana,
- 3) Apabila kedua hal di atas terpenuhi maka polisi akan memberikan peringatan kepada yang bersangkutan tanpa melanjutkan perkara ke kejaksaan³⁹.

Sudarto mengembangkan asas proporsionalitas dan subsidiaritas dengan memperhatikan pada: (i) kualitas perkara, yaitu perkara yang substansinya kecil. Mengutip pendapat Vrij, perkara-perkara yang dikategorikan tidak mengandung unsur sub-sosial. (ii) Pertimbangan efisiensi dan efektivitas tugas polisi, dibandingkan apabila perkara-perkara tersebut dilanjutkan ke kejaksaan dan yang akan berujung di pengadilan. (iii) Faktor waktu (*contante justice*) penyelesaian perkara-perkara tertentu dan dalam keadaan tertentu, yang akan dirasakan dan berpengaruh lebih baik bagi para pihak⁴⁰.

³⁸ Adji, O. S. (1998). *Kasasi Perkara Pidana, Sumbangsih Untuk Prof.Djokosoetono*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

³⁹ Saleh, R. (2004). *Segi Lain Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

⁴⁰ Sudarto. (1991). *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni Bandung.

Konsep untuk mencari alternatif penyelesaian tindak pidana ringan di luar pengadilan yang dilaksanakan dengan menyerap rasa keadilan masyarakat yang kedua, terkait dengan reformasi POLRI menjadi polisi sipil. Perubahan ini didasarkan pemikiran bahwa keberhasilan tugas POLRI tergantung pada bagaimana membangun hubungan dengan masyarakat, yang oleh pakar disebut sebagai keniscayaan. Keunikan tugas polisi dibanding dengan empat catur wangsa aparat penegak hukum yang lain (hakim, jaksa, polisi dan advokat), terletak pada kedudukan polisi yang tidak hanya melaksanakan peran sebagai penegak hukum, tetapi juga berperan ganda sebagai penjaga ketertiban yang harus melindungi dan melayani (*protect and serve*) masyarakat. Pada saat menjalankan peran sebagai penegak hukum, polisi berada pada posisi vertikal (atas-bawah) dengan masyarakat, yang dengan *the strong hand*-nya diantaranya berhak melakukan upaya paksa (penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan) dan tindakan-tindakan lain yang menempatkan polisi pada peran “antagonis” berhadapan dengan masyarakat.

Di sisi lain pada saat melaksanakan peran sebagai pelindung dan pelayan masyarakat, polisi dengan *the soft hand*-nya berkedudukan pada aras yang sama (horisontal) dengan masyarakat, yang harus mengayomi, melindungi, membimbing dan melayani masyarakat. Pada posisi ini polisi berperan “protagonis” di mata masyarakat. Peran ganda sebagai aparat penegak hukum sekaligus sebagai pengayom dan pelindung masyarakat inilah yang menempatkan polisi tidak hanya bertanggungjawab kepada hukum, dalam arti dalam menjalankan tugas operasionalnya terikat pada peraturan perundangan, doktrin dan asas-asas hukum yang berlaku (khususnya hukum pidana). Pada saat yang

bersamaan polisi juga harus bertanggungjawab kepada masyarakat yang mengharapkan profesionalisme polisi untuk mengungkap kejahatan dalam rangka mewujudkan ketertiban masyarakat⁴¹.

⁴¹ Rahardjo, S. (2002). *Polisi Sipil*. Jakarta: Buku Kompas.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang gambarnya diarahkan kepada norma-norma dasar yang dibentuk oleh aturan-aturan yang ditetapkan oleh masing-masing disiplin ilmu hukum. Norma-norma tersebut kemudian diterapkan pada peraturan-peraturan riil dalam kehidupan masyarakat⁴². Metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris, karena ruang lingkup penelitian adalah melakukan studi hukum dalam praktek (law in action).

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian menggunakan penelitian normatif, penelitian ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu pendekatan yang ditumpukan pada berbagai dasar hukum yang akan diteliti. Beragam ketentuan hukum tersebut yaitu berbagai macam peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berkaitan dengan Analisis Hukum Kemitraan Peran Forum Polisi dan Masyarakat dalam Hukum Pidana⁴³.

Jenis dan Sumber Data

⁴² Ibrahim, H. (2008). *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing

⁴³ Marzuki, M. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.

Penelitian hukum normatif diawali oleh konsep norma hukum, dalam penelitian hukum normatif bahan hukum yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek yang diteliti yaitu: Undang-undang Hukum Pidana, KUHAP, UU No. 02 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia,
- b. Bahan Hukum sekunder yaitu bahan hukum berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi; buku teks, kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar atas putusan pengadilan. Sesuai dengan jenis penelitiannya, maka dalam penelitian ini menggunakan jenis data sekunder berupa bahan-bahan hukum.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan studi dokumen yaitu dengan mengkaji berbagai dokumen resmi institusional berupa peraturan perundang-undangan dan studi pustaka melalui kajian referensi jurnal, hasil penelitian hukum, dan literatur yang berhubungan dengan Analisis Hukum Kemitraan Peran Forum Polisi dan Masyarakat dalam Hukum Pidana.

Teknik pengolahan terhadap bahan hukum yang telah terkumpul dilakukan dengan tahapan; inventarisasi, identifikasi, klasifikasi dan melakukan Sistematisasi. Tahap sistematisasi ini dilakukan agar tidak terjadi kontradiksi

antara bahan hukum yang satu dengan yang lain. Bahan hukum yang telah dikumpulkan dan dikelompokkan kemudian ditelaah dengan menggunakan pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan lainnya untuk memperoleh gambaran atau jawaban terhadap permasalahan yang menjadi fokus kajian dalam penelitian.

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif yaitu dengan cara melakukan interpretasi (penafsiran) terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah. Penggunaan metode interpretasi (penafsiran) ini bertujuan untuk menafsirkan hukum, apakah terhadap bahan hukum tersebut khususnya bahan hukum primer terdapat kekosongan norma hukum, antinomi norma hukum dan norma hukum yang kabur.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Partisipasi Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM) dalam upaya penyelesaian tindak pidana di lingkungan masyarakat.

Partisipasi Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM) dalam rangka mencegah kejahatan yaitu mengidentifikasi permasalahan warga, mengadakan pertemuan dengan warga dan memecahkan permasalahan warga. Hambatan dalam pembentukan FKPM antara lain kurangnya sosialisasi mengenai FKPM, sikap dan perilaku anggota Polri yang belum mendukung pembentukan komunitas masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, tugas pokok Polri adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan terhadap masyarakat.

Selain menjalankan tugas pokoknya tersebut, Polri juga mempunyai tugas untuk membina masyarakat dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta kepatuhan masyarakat terhadap hukum dan peraturan polisi mensiasati hubungannya dengan masyarakat. Arti pentingnya peran serta masyarakat dalam mendukung keberhasilan tugas polisi mewujudkan KAMTIBMAS dapat diuraikan dengan dua pendekatan, pertama dari sejarah

kepolisian di Indonesia menuju “polisi sipil” atau “polisi yang berwatak sipil” dan kedua dari perkembangan konsep pemolisian.

Upaya meningkatkan peran FKPM dapat dilakukan dengan model pengelolaan pemberdayaan masyarakat yang berbeda antara perkotaan dan pedesaan. Pembentukan FKPM harus lebih longgar dengan melibatkan pemerintah daerah untuk membentuk perpolisian masyarakat. Keanggotaan FKPM dapat diberdayakan secara optimal dengan memberikan pelatihan khusus mengenai konsep perpolisian masyarakat, penyediaan sarana dan prasarana, serta penyediaan anggaran operasional yang memadai. Babinkamtibmas/ BaPolmas yang ditugaskan sebagai anggota FKPM harus memiliki pemahaman terhadap konsep Community Policing dengan baik.

Masyarakat majemuk merupakan masyarakat yang terdiri lebih dari dua kelompok masyarakat yang memiliki karakteristik masing-masing, didorong oleh latar belakang historis yang hampir serupa, kondisi geografis, serta pengaruh dari kebudayaan asing. Kondisi geografis dari negara Indonesia yang terdiri dari kepulauan menyebabkan terisolasinya para penduduk dalam pulau-pulau yang tersebar tersebut, sehingga memunculkan beranekaragam suku bangsa yang sesuai dengan adaptasi mereka terhadap lingkungannya masing-masing. Keanekaragaman suku bangsa tersebut yang akhirnya menumbuhkan perbedaan terhadap budaya, adat-istiadat, kultur, bahasa, perilaku dan juga pola pikir dari masyarakat Indonesia. Perbedaan yang terbentuk tersebut juga dipengaruhi oleh perbedaan tempat tinggal, yaitu dimana masyarakat yang tinggal di pesisir pantai,

akan mempunyai pola pemikiran dan kebudayaan yang berbeda dengan masyarakat yang tinggal di pegunungan ataupun lembah.

Masyarakat dapat kita bedakan dalam dua kelompok, yaitu masyarakat pedesaan atau tradisional dengan masyarakat modern atau perkotaan. Masyarakat pedesaan atau tradisional lebih kita kenal dimana kehidupannya masih banyak yang mengandalkan dari alam, keterikatan dengan norma adat setempat masih terasa, jiwa kebersamaan atau kekeluargaannya serta rasa solidaritasnya masih sangat tinggi, juga cenderung bersifat homogen. Sedangkan untuk masyarakat perkotaan atau modern yang kecenderungan kehidupan masyarakatnya tidak lagi tergantung kepada alam, sehingga interaksi dengan lingkungan semakin minim. Dari kedua kelompok tersebut, bila dikaitkan dengan konteks pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat yang diemban oleh Polri, maka dapat disimpulkan bahwa untuk dapat mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat di perkotaan membutuhkan usaha yang ekstra dibandingkan masyarakat pedesaan. Kurangnya intensitas interaksi antar sesama anggota masyarakat di perkotaan ialah disebabkan oleh kesibukannya masing-masing, sehingga jarang ada waktu bagi mereka untuk mengobrol bersama-sama tetangganya.

Tingginya tingkat individualisme dan apatisme pada masyarakat perkotaan, lebih dipengaruhi oleh situasi dimana masyarakat perkotaan, terutama di kota besar, sudah terbiasa berangkat ke kantor atau beraktivitas dimulai sejak dari pagi-pagi, dan kemudian pulang pada malam hari, langsung melaksanakan istirahat malam untuk persiapan beraktivitas kembali esok hari. Berbeda lagi

dengan masyarakat di pedesaan, dimana selain rasa kekeluargaan dan solidaritas antar masyarakatnya masih terjalin kuat, namun sikap yang masih menjunjung tinggi adat dan budaya terkadang harus berbenturan dengan kemajuan teknologi dan budaya baru yang mungkin bermanfaat bagi mereka.

Anggota Polri mendapatkan tantangan tersendiri bagi yang di lapangan untuk dapat melakukan penangkalan, pencegahan dan penanganan suatu permasalahan dengan menyesuaikan karakteristik dari masyarakatnya. Minimnya anggota masyarakat yang mempunyai hubungan dengan anggota Polri, juga dapat menjadi kendala bagi Polri dalam upaya menciptakan masyarakat yang aman dan tertib. Hal tersebut tentunya dapat menciptakan kerawanan daerah yaitu meningkatnya kejahatan karena kelengahan dan kurangnya kepedulian masyarakat terhadap lingkungannya.

Undang-Undang No.2 Tahun 2002 mengenai Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat Negara yang berperan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Dalam Pasal 13 disebutkan ada 3 (tiga) tugas Polri yaitu:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat,
2. Menegakkan hukum, dan
3. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Bentuk-bentuk wewenang Polri dalam proses pidana dinyatakan lebih rinci dalam Undang-Undang No.2 Tahun 2002 pada Pasal 16 ayat (1) dan (2).

Sedangkan dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP, bentuk-bentuk wewenang Polri tersebut dinyatakan dalam wewenang penyidikan pada Pasal 5 ayat (1), dan wewenang Penyidik pada pasal 7 ayat (1), (2), dan (3).

Urgensi adanya sistem penyelesaian tindak- pidana ringan yang tidak menyamaratakan perbuatan dan pelaku tindak-pidana, dengan alternatif rekonstruksi kultural khususnya rekonstruksi pemikiran hukum / juridis (legal / juridical thinking), dapat ditunjukkan dari adanya kesenjangan / tidak adanya sinkronisasi hukum antara asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan (Pasal 2 ayat (4) UU No.48 tahun 2009) dengan pemaknaan aparat penegak hukum tentang pengaturan cara penyelesaian perkara pidana yang diatur dalam UU No.8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (untuk selanjutnya disingkat KUHAP).

Rumusan wewenang yang diberikan oleh undang-undang melekat juga pertanggungjawaban sehingga wewenang tersebut digunakan secara salah satu melampaui kewenangan yang diberikan, maka ada prosedur pemberian sanksi-sanksi dan pertanggungjawabannya. Wewenang juga menunjuk kepada sumber serta latar belakang pemberian wewenang yang dimaksud. Sebagai contoh asas legalitas menunjuk kepada undang-undang sebagai sumber wewenang, sedangkan asas kewajiban menunjukkan kepada kewajiban umum Polri untuk memelihara ketertiban dan keamanan umum sebagai sumber wewenang (Djamin Awaloedin: 2001).

Dalam bidang penegakan hukum terutama yang menyangkut permasalahan hukum dalam masyarakat, penyelesaian dengan mekanisme informal dipandang

lebih efektif dari pada proses sistem peradilan pidana formal yang seringkali kurang memberikan peranan yang berarti bagi korban dalam pengambilan keputusan penyelesaian masalah yang dideritanya. Sejalan dengan perkembangan peradaban, berbagai konsep tentang pendekatan kepolisian diperkenalkan, diuji cobakan dalam penerapannya. Untuk mewujudkan sistem kepolisian yang proaktif dan memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat sehingga lebih efektif dalam menjalankan misinya sebagai penegak hukum dan pemelihara keamanan umum, maka perlu dibangun kemitraan antara polisi dan masyarakat dalam memecahkan setiap permasalahan terjadi didalam masyarakat.

Untuk mewujudkan kebijakan dan strategi penerapan Polmas dalam penyelenggaraan tugas keseharian Polri tidaklah mudah, karena diperlukan pemahaman tentang pentingnya membangun kemitraan dengan masyarakat dan pengetahuan masalah bersama-sama dengan masyarakat. Disamping itu diperlukan pula sejumlah pengetahuan dan keterampilan lain seperti keterampilan berkomunikasi, negoisasi, resolusi konflik, dan pengetahuan sosial lainnya. Tidak kalah pentingnya juga adalah pemahaman tentang perpolisian yang menjunjung tinggi dan melindungi HAM seperti korban kejahatan, perempuan, anak-anak kelompok minoritas, dan para pengungsi.

Terdapat upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk membangun Polmas, yaitu:

- 1) Memberikan pelatihan, pembelajaran bagi seluruh anggota Polri mulai dari tingkat Mabes Polri sampai ke tingkat Polsek atau Pospol agar sungguh-sungguh memahami hakekat kemitraan Polri dan masyarakat

dalam implementasi Polmas dalam rangka mewujudkan Polri yang profesional, tegas, dan humanis;

- 2) Melaksanakan prinsip-prinsip dan prosedur dalam membangun kemitraan dengan masyarakat yakni: (a) Analisis situasi dan permasalahan (Analisa SWOT); (b) Identifikasi permasalahan yang memerlukan kemitraan dengan Stakeholders tertentu; (c) Penetapan tujuan kemitraan (*goal atau objective*), Penetapan strategi kemitraan (bentuk kemitraan), Pengembangan rencana kegiatan; (d) Rencana Tindak Lanjut dan Monitoring dan Evaluasi;
- 3) Kepala kesatuan kewilayahan (Kapolda, Kapolwiltabes, Kapoltabes, Kapolres, Kapolsek) melakukan pembinaan secara berkesinambungan dan berlanjut kepada seluruh personil Polri di bawahnya agar senantiasa bersikap dan berperilaku sesuai dengan yang diharapkan dalam membangun kemitraan dengan masyarakat di wilayahnya masing-masing;
- 4) Menyelenggarakan program-program pendidikan dan pelatihan Polmas secara bertahap sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan. Pada setiap Polda atau sekurangkurangnya gabungan dari beberapa Polda tetangga harus diselenggarakan paling tidak satu kali program pelatihan khusus tentang Polmas setiap tahun dalam rangka penyegaran pengetahuan dan atau regenerasi petugas Polmas;
- 5) Memasukkan mata pelajaran atau mata kuliah Polmas ke dalam kurikulum setiap program pendidikan pertama dan pengembangan

yang silabus dan satuan acara pelajaran atau perkuliahannya disesuaikan dengan jenjang dan jenis pendidikannya;

- 6) Meningkatkan sarana dan prasarana secara bertahap untuk mendukung kelancaran pelaksanaan misi petugas Polmas sehingga petugas Polmas pada setiap desa atau kelurahan diharapkan dapat dilengkapi dengan sepeda motor dan alat komunikasi;
- 7) Mengalokasikan biaya operasional yang selayaknya untuk menjamin aktivitas dan dinamika pelaksanaan tugas Polmas termasuk biaya manajemen pada setiap tingkatan organisasi dalam rangka secara terus menerus memantau, mengawasi atau mengendalikan, mengarahkan, dan menilai keberhasilan pelaksanaan penerapan Polmas;
- 8) Kepala kesatuan kewilayahan (Kapolda, Kapolwiltabes, Kapoltabes, Kapolres, Kapolsek melakukan penilaian kinerja dengan menggunakan parameter tertentu dan indikator kinerja yang ditetapkan sebelumnya, terhadap personil di bawahnya tentang pelaksanaan kegiatan Polmas di wilayahnya kemudian memberikan penghargaan (reward) terhadap personil yang berprestasi dan penghukuman (punishment) terhadap personil yang kurang berprestasi.

Polri sebagai lini terdepan dalam mengupayakan keamanan dan keteriban Masyarakat (kamtibmas) diwajibkan mampu beradaptasi dan bersinergi dengan segala perubahan dan perkembangan yang terjadi dalam Masyarakat, termasuk dalam penguasaan teknologi. Seiring dengan era reformasi siap atau tidak siap seluruh komponen bangsa wajib untuk melakukan pembenahan dan pembaharuan terhadap berbagai ketimpangan, kinerja dan hal-hal yang dianggap tidak

profesional untuk terwujudnya masyarakat sipil yang demokratis. Polri juga tidak luput dari perubahan-perubahan yang terjadi saat ini, karena kepolisian adalah harapan masyarakat untuk mendapatkan rasa aman, keamanan, kenyamanan, ketertiban maupun ketenteraman dalam mendukung produktifitas untuk mensejahterakan warga masyarakat. Polri diharapkan dapat menyesuaikan diri terhadap perubahan eksponensial atmosphere baru yang terjadi dalam masyarakat dan Polri juga dituntut untuk dapat mereformasi dirinya sendiri termasuk merubah pola pikir para petugas Polri (*to change the mind set of police officers*) untuk mengatasi tantangan masa depan seiring dengan arus globalisasi dan demokratisasi.

Sebagaimana penjelasan tersebut di atas, maka dalam rangka terciptanya suasana yang kondusif di lingkungan perumahan, sekolah/ kampus, pertokoan/perkantoran, tupoksi dan wewenang Bhabinkamtibmas:

- 1) Tupoksi Bhabinkamtibmas antara lain melakukan pembinaan terhadap masyarakat, pendeteksian dini dan mediasi/negosiasi agar tercipta hubungan yang kondusif di desa/kelurahan. Secara lengkap tupoksi Bhabinkamtibmas dapat dibaca pada Perkap No. 3/2015, tentang Pemolisian Masyarakat.
- 2) Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Bhabinkamtibmas
 - a. Kegiatan pemberdayaan system Polmas, ketertiban Masyarakat, koordinasi bentuk pamswakarsa dan kerjasama kantibmas.
 - b. Pelaksanaan tugas Bhabinkamtibmas mempunyai fungsi:

- i. Meningkatkan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum dan perundang-undangan.
 - ii. Pembinaan dan penyuluhan (binluh) tentang ketertiban masyarakat terhadap remaja, pemuda, perempuan dan anak.
 - iii. Pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan polmas, mitra dan Kerjasama pemerintah kecamatan, desa/kelurahan maupun instansi lainnya.
- c. Kegiatan Bhabinkamtibmas bertujuan untuk menciptakan kondisi ketertiban umum dan penegakan hukum dalam upaya perlindungan dan yanmas, meliputi pembinaan kesadaran terhadap kamtibmas dan hukum, serta melaksanakan tugastugas kepolisian secara umum maupun dalam situasi dan kondisi tertentu, seperti:
 - i. Bhabinkamtibmas mengunjungi warga masyarakat *dengan door to door System* di wilayah tanggungjawabnya, memberikan informasi kamtibmas dan pengarahan mengenai pencegahan tindak criminal serta hal-hal yang dianggap perlu untuk meningkatkan kamtibmas.
 - ii. Penyelesaian pemecahan masalah (problem solving) adalah kegiatan dalam memecahkan permasalahan, tindakan pencegahan terjadinya kejahatan atau hal-hal lain yang dapat membahayakan kehidupan warga

masyarakat. Tujuan pemecahan masalah (problem solving) adalah upaya memperkecil atau bahkan meniadakan bentuk-bentuk permasalahan yang ada di Masyarakat sehingga tidak berkembang menjadi tindak pidana.

- iii. Tatap muka adalah kegiatan yang dilakukan Bhabinkamtibmas untuk menjelaskan rencana kegiatan dalam terwujudnya kamtibmas dalam lingkungan masyarakat.
- iv. Pembinaan dan Penyuluhan (Binluh) yaitu usaha dan kegiatan yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas dalam membimbing, mendorong, mengarahkan, menggerakkan, koordinasi dan bimbingan teknis terhadap Masyarakat.
- v. Koordinasi lintas sektoral yang dilakukan Bhabinkamtibmas adalah usaha dan kegiatan untuk membangun kemitraan dalam hal pembinaan kamtibmas untuk mencegah permasalahan secara kekeluargaan.
- vi. Terobosan kreatif yang dilakukan Bhabinkamtibmas manfaatnya sangat dirasakan oleh Masyarakat, misalnya pembuatan pos keamanan lingkungan (poskamling), pembuatan sarana olah raga di lingkungan setempat, dan lainlain

A. Membangun Kemitraan Polri dan Masyarakat

Untuk menciptakan kemitraan dengan masyarakat, Polri harus berusaha memberdayakan dua kelompok yaitu masyarakat dan petugas polisi di lapangan agar melayani masyarakat secara lebih dekat dan teratur. Artinya masyarakat harus diberdayakan sehingga tidak lagi semata-mata sebagai objek dalam penyelenggaraan fungsi kepolisian melainkan sebagai subjek yang turut menentukan dan mengelola sendiri upaya penciptaan lingkungan yang aman dan tertib bagi ketentraman dan keselamatan hidup mereka bersama yang difasilitasi oleh petugas kepolisian yang berperan sebagai petugas Polmas dalam suatu kemitraan. Ada beberapa tahapan yang dapat ditempuh untuk membangun kemitraan Polri dengan Masyarakat, yaitu:

- 1) Mengoptimalkan fungsi forum kemitraan polisi dan masyarakat (FKPM) yang keanggotaannya mencerminkan keterwakilan semua unsur dalam masyarakat termasuk petugas Polmas dan pemerintah setempat, sebagai wadah kerjasama antara polisi dengan masyarakat yang mengoperasionalkan Polmas dalam lingkungannya;
- 2) Meningkatkan program-program sosialisasi yang dilakukan oleh petugas Polmas dan petugas pada satuan-satuan fungsi guna meningkatkan kesadaran masyarakat dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum dalam rangka membangun kemitraan Polri dengan masyarakat
- 3) Bekerja sama dengan tokoh-tokoh sosial termasuk pengusaha, media massa, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dalam rangka

memberikan dukungan bagi kelancaran dan keberhasilan program-program Polmas;

- 4) Untuk menjamin keberlangsungan Polmas masing-masing kesatuan kewilayahan perlu melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah setempat, DPRD, dan instansi terkait lainnya, sehingga operasionalisasi Polmas dapat merupakan program pemerintah daerah yang didukung dengan APBD;
- 5) Menghimbau masyarakat agar berusaha menemukan, mengidentifikasi, menganalisis, dan mencari jalan keluar pemecahan masalah-masalah gangguan keamanan dan ketertiban termasuk pertikaian antar warga serta penyakit masyarakat dan masalah sosial lain yang bersumber dari dalam kehidupan mereka sendiri bagi terwujudnya suasana kehidupan bersama yang damai dan tentram.

Masyarakat dimungkinkan untuk memelihara dan menumbuhkembangkan sendiri pengelolaan keamanan dan ketertiban yang didasarkan atas norma-norma sosial dan / atau kesepakatan-kesepakatan lokal dengan tetap mengindahkan peraturan perundang-undangan dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia dan kebebasan individu yang bertanggung jawab dalam kehidupan masyarakat yang demokratis.

Pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa kelompok masyarakat merupakan salah satu unsur pengemban fungsi kepolisian. Masyarakat ikut bertanggungjawab mencegah kejahatan dan menjadi bagian yang penting dalam

menghadapi kejahatan. Kegiatan mencegah kejahatan yang dilakukan masyarakat diadakan atas dasar kemauan, kesadaran dan kepentingan masyarakat sendiri. Sistem keamanan lingkungan (Siskamling) adalah contoh bagus dari pelibatan masyarakat di dalam masalah keamanan dan sistem ini berperan besar dalam pencegahan kejahatan. Siskamling membutuhkan suatu jaringan formal dari orang-orang yang berkepentingan yang menganjurkan komunikasi antara masyarakat dan polisi dalam hal kejahatan. Dengan pelibatan masyarakat dalam kegiatan keamanan lingkungan akan menambahkan kesadaran dalam diri masyarakat akan pentingnya keamanan. Ketika tetangga itu saling kenal satu dengan yang lain secara pribadi, mereka lebih siap untuk saling mengenali kebiasaan dan kegiatan rutin mereka. Kegiatan yang mencurigakan dan perilaku yang aneh dicatat dan informasi itu dapat diteruskan kepada polisi pada saat yang tepat untuk diadakan penyelidikan. Apabila warga mengenali lingkungan tetangga, mereka akan lebih cenderung mencatat situasi yang mencurigakan.

Dengan demikian masyarakat yang terlibat dalam program siskamling memperbanyak sumber daya bagi polisi dan menjadi sumber informasi tentang kegiatan kejahatan. Berbagai studi dan pengalaman mengungkapkan bahwa unsur penting dalam memecahkan masalah kejahatan adalah apakah masyarakat (korban dan saksi) memberi informasi yang bisa digunakan untuk mengidentifikasi tersangka kepada polisi⁴⁴. Kualitas informasi merupakan faktor penting dalam mengungkap dan mencegah kejahatan. Pembentukan siskamling yang dipelopori oleh polisi akan memantapkan kemitraan polisi dan masyarakat sehingga kualitas informasi juga semakin baik.

⁴⁴ David H Bayley, *Police For The Future*, Diterjemahkan oleh Kunarto dan Nur Khobibah, M. Arief Dimiyati, (Jakarta : Cipta Manunggal, 1998), hlm. 11.

B. Membangun Kepercayaan Masyarakat terhadap Polri (*Trust Buiding*)

Kekuatan Polri diantaranya terletak pada kepercayaan masyarakat terhadap institusinya. Agar mendapatkan kepercayaan, aparat Polri harus dapat merebut hati masyarakat melalui peningkatan berbagai pelayanan yang diberikan. Membangun kemitraan antara Polri dan masyarakat adalah bukti adanya saling kepercayaan antara Polri dan masyarakat. Berikut adalah beberapa upaya Polri untuk mendapat kepercayaan masyarakat:

- 1) Membangun komunikasi yang intensif dan berbicara dengan pengusaha, stakeholder (LSM, dan Ormas), dan kelompok-kelompok masyarakat yang ada dalam satu wilayah Polmas untuk mengidentifikasi permasalahan dan kekhawatiran yang dihadapi masyarakat;
- 2) Petugas Polmas mengunjungi warga masyarakat ke rumah mereka masing-masing untuk memberikan saran dan memecahkan permasalahan yang mereka hadapi seperti menyelesaikan konflik-konflik dalam rumah tangga (kekerasan dalam rumah tangga);
- 3) Berpartisipasi dalam kegiatan dan pertemuan rutin warga masyarakat seperti hari Proklamasi Kemerdekaan RI, hari besar keagamaan, dan hari-hari besar lainnya, sehingga tercipta kedekatan Polri dengan masyarakat;

- 4) Menjelaskan kepada masyarakat tentang taktik dan tindakan kepolisian yang dianggap kontroversial dan meresahkan masyarakat agar tidak timbul persepsi yang salah dalam masyarakat;
- 5) Berkerja sama dengan Pemda dan badan sosial swasta/LSM untuk melakukan kegiatan bantuan sosial kepada masyarakat;
- 6) Turut ambil bagian dalam program bersifat edukatif dan rekreatif bagi anak-anak, remaja, pemuda, dan perempuan.

Alas Hukum Pembentukan Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat pertama kali diatur didalam Surat Keputusan Kapolri No.Pol: Skep/737/X/2005 tanggal 13 Oktober 2005 tentang Kebijakan dan Strategi Implementasi Model Polisi Masyarakat (Polmas) Di Tugas Polisi. Menurut Keputusan ini salah satu dari manifestasi Polisi Masyarakat (Polmas) adalah Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat. Pengaturan lebih lanjut terdapat dalam Surat Keputusan Kapolri No. Pol.: Skep/433/VII/2006 tanggal 1 Juli 2006 tentang Panduan Pembentukan dan Operasionalisasi Perpolisian Masyarakat (Polmas) dan diatur didalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.7 Tahun 2008 tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri. Dalam Surat Keputusan Kapolri No. Pol/Skep/433/VII/2006, disebutkan unsurunsur yang menjadi anggota Forum Kemitraan Polisi Masyarakat (FKPM) adalah terdiri dari ;

- 1) Unsur masyarakat yang dalam pembentukannya diwakili oleh tokoh-tokoh dan dalam operasionalisasinya oleh forum kemitraan (FKPM).

- 2) Unsur Polri yang dalam pembentukannya diwakili oleh Kapolsek/staf dan dalam operasionalisasinya oleh petugas Polmas yang ditunjuk.
- 3) Unsur pemerintah daerah yang dalam pembentukannya diwakili oleh Camat/staf bersama lurah/kepala desa/badan perwakilan kelurahan/desa dan dalam operasionalisasinya oleh lurah/kepala desa.

C. Mekanisme penyelesaian Tindak Pidana oleh FKPM

Dari uraian tentang titik singgung penyelesaian kasus dengan pendekatan restorative justice, mediasi penal dan pendekatan community policing diantaranya ditandai dengan mekanisme penyelesaian perkara dengan cara musyawarah. Proses tersebut memberi ruang kepada para pihak khususnya korban untuk menentukan keputusan akhir. Disamping itu masyarakat baik yang terlibat langsung maupun tidak langsung juga berperan dalam proses maupun mengawal hasil dari proses tersebut.

Ciri-ciri mekanisme penyelesaian kasus dengan pendekatan ini tidak bersifat formal / kaku, tetapi menyesuaikan kasus yang diselesaikan atau kehendak para pihak dan masyarakat. Konsekwensi dari ciri-ciri tersebut maka mekanisme penyelesaian perkara yang telah ditetapkan dalam Skep Kapolri N0, 433 tahun 2006 dalam praktik banyak disimpangi. Penyimpangan tersebut teridentifikasi dalam penelitian meliputi: (i) model penyelesaiannya dan (ii) mekanisme.

Penyimpangan model penyelesaiannya ditemukan tiga model yang tidak seluruhnya sesuai dengan Skep Kapolri. Demikian pula dengan mekanismenya, pengurus FKPM dalam praktik mengembangkan sendiri mekanisme penyelesaian

kasus dengan mempertimbangkan sifat perkara dan harkat martabat para pihak (baca terbuka dan tertutup). Hasil penelitian juga menemukan kelemahan / keterbatasan penyelesaian perkara melalui FKPM. Di sisi lain juga menemukan keunggulan / daya dukung yang merupakan keunggulan penyelesaian perkara melalui FKPM di lokasi penelitian.

1) Model Penyelesaian Kasus

Mekanisme penyelesaian kasus-kasus yang dilaporkan masyarakat.

a) Korban Langsung Melapor Ke FKPM

- (1) Setelah menerima laporan dari korban, pengurus FKPM melakukan seleksi perkara.
- (2) Apabila berdasarkan seleksi Pengurus FKPM menyatakan berwenang, maka laporan diproses untuk diselesaikan.

Catatan: Mekanisme ini tercermati pada hampir kasus yang dicermati kecuali

- i. percobaan perkosaan dan penganiayaan berat,
- ii. pencurian yang dilakukan oleh anak kecuali kasus pencurian buku,
- iii. kasus KDRT kecuali kasus WTK,
- iv. kasus tawuran massa dan
- v. kasus penganiayaan ringan.

b) Pelimpahan Perkara Dari Polisi

Dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu dan dengan persetujuan pelapor / korban, perkara yang semula dilaporkan korban

ke polisi, dilimpahkan ke FKPM untuk diselesaikan melalui FKPM (Kasus KDRT atas nama WKK dengan DIK).

c) Penyelesaian Kasus Di Tingkat RW

Korban lapor ke ketua RW. Dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu, perkara diselesaikan di tingkat RW. Hasil penyelesaian di tingkat RW (berupa Surat Kesepakatan Bersama / SKB) terdapat yang di laporkan ke Pengurus FKPM (kasus pencurian buku oleh siswa SD Kutowinangun IV). Dalam praktik penyelesaian perkara di tingkat RW juga ada yang tidak dilaporkan kepada Pengurus FKPM (Kasus percobaan perkosaan dan penganiayaan) Dari hasil penelitian ditemukan tiga model mekanisme penyelesaian tindak pidana ringan. Pertama, masyarakat lapor ke pengurus FKPM.

Berdasarkan laporan tersebut FKPM dengan mekanisme tertentu menyelesaikan kasus tersebut secara musyawarah. Kemungkinan kedua, suatu perkara sudah diperiksa polisi, tetapi dengan pertimbangan perkara tersebut perkara tindak pidana ringan, dan korban bersedia diselesaikan secara musyawarah, maka perkara tersebut dilimpahkan ke FKPM setempat untuk diselesaikan secara musyawarah. Ketiga, masyarakat / korban melapor ke Ketua RW, dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu perkara diselesaikan di tingkat RW. Dari hasil penelitian hasil penyelesaian tersebut ada yang dilaporkan dan diarsipkan di Pengurus FKPM dan ada yang tidak

dilaporkan ke Pengurus FKPM. Ketiga model tersebut akan diulas satu persatu.

1) Penyelesaian Kasus Melalui FKPM Model pertama dapat digambarkan dalam bentuk skema sebagai berikut: Model 1: Model Penyelesaian Kasus Melalui FKPM

Catatan dari skema Model 1

- 1) Setelah pengurus FKPM menerima laporan dari korban, melakukan seleksi perkara untuk menentukan apakah FKPM berwenang menyelesaikan laporan korban tersebut;

Dalam melaksanakan seleksi perkara sudah terdapat ketentuan normatif yang diatur (i) Surat Keputusan Kapolri / Skep No.433 tahun 2006 adalah pengurus FKPM. Kriteria tersebut tidak sama persis dengan (ii) KUHAP dan perundang-undangan lain. Rambu-rambu (i) dan (ii) dalam praktik tidak dikukuhkan pengurus FKPM. Mereka tidak mengacu secara kaku rambu-rambu normatif dan pejabat yang kompeten, tetapi menentukan sendiri dengan mengkaitkan (1) kondisi pelaku.

Dengan kata lain pengurus FKPM tidak hanya mendasarkan pada (2) kriteria perbuatan (aspek obyektif / aspek dapat dipidanya perbuatan), tetapi mengkaitkan pula dengan (3) aspek subyektif (kondisi pelaku). Dari ketiga kategori kriteria perkara yang dapat diselesaikan melalui FKPM / kriteria tindak pidana ringan dapat ditabulasi sebagai mana dalam Tabel 8.

- 2) Apabila berdasarkan proses seleksi perkara disimpulkan, perkara dapat diselesaikan melalui FKPM dilaksanakan musyawarah sampai ada keputusan.
- 3) Apabila para pihak tidak sepakat atau keberatan dengan hasil musyawarah, pihak yang keberatan dapat mengajukan perkara ke proses peradilan pidana.
- 4) Hak para / salah satu pihak yang tidak sepakat dengan hasil musyawarah FKPM tersebut merupakan kontrol atas putusan FKPM yang dianalogkan dengan upaya hukum dalam peradilan formal.

5) Sebaliknya apabila berdasarkan seleksi perkara, disimpulkan perkara bukan wewenang FKPM, perkara dilanjutkan ke polisi untuk diproses dalam peradilan pidana (misalnya terdapat kompleksitas masalah hukum yang ada dalam perkara).

2) Pelimpahan Kasus Dari Polisi ke FKPM

Model 2: Pelimpahan Kasus Dari Polisi ke FKPM

Catatan dari Model 2:

- 1) Setelah melakukan pemeriksaan perkara dari laporan korban (tahap penyelidikan), polisi menyimpulkan bahwa perkara tersebut merupakan perkara ringan yang dapat diselesaikan melalui FKPM.
- 2) Polisi meminta persetujuan korban untuk penyelesaian perkara melalui proses musyawarah lewat FKPM dengan didahului dengan

penjelasan tentang konsekwensi penyelesaian perkara melalui peradilan formal.

Sebaliknya memberi penjelasan tentang hal-ikhwal penyelesaian perkara melalui FKPM dengan kelebihan dan kekurangannya.

- 3) Apabila korban / pelapor setuju, perkara dilimpahkan ke FKPM setempat dan selanjutnya diselesaikan melalui skema 1.

Model ini secara normatif bertentangan dengan asas legalitas dalam hukum acara pidana yang mewajibkan jaksa untuk melakukan penuntutan terhadap perkara yang telah terdapat cukup bukti³⁸. Dalam hal ini pengertian jaksa diperluas pengertiannya termasuk kewajiban polisi dan aparat penegak hukum yang lain untuk melakukan penyidikan dan tindakan hukum lain dalam kerangka sistem / proses peradilan pidana.

Langkah ini merupakan diskresi polisi, yang diartikan M Faal sebagai kebijakan berdasarkan kekuasaannya (*power*) untuk melakukan suatu tindakan atas dasar pertimbangan dan keyakinan dirinya³⁹. Pada saat melaksanakan diskresi, polisi dihadapkan pada dilema pertimbangan hukum dengan pertimbangan moral⁴⁰. Walaupun cenderung mengedepankan pertimbangan moral demi kepentingan yang lebih luas dari pada sekedar penegakan hukum dalam arti sempit, diskresi tetap dilaksanakan berdasarkan hukum. Pemaknaan “berdasarkan hukum” dikaitkan dengan fungsi kepolisian yang diatur pada Pasal 2 Undang-Undang No.2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal tersebut merumuskan fungsi kepolisian tidak hanya sebagai penegak hukum saja, tetapi juga melaksanakan fungsi sebagai fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Pertimbangan yang cenderung pada pertimbangan moral dari pada pertimbangan hukum, merupakan implementasi fungsi-fungsi kepolisian selain sebagai fungsi penegak hukum. Lebih lanjut M Faal membandingkan diskresi polisi dengan asas oportunitas yang dimiliki Kejaksaan Agung yang dapat ditabulasikan sebagai berikut ⁴¹:

3) Penyelesaian Kasus Di Tingkat RW

Model 3. Penyelesaian Kasus Melalui RW

Catatan dari Model 3:

- 1) Masyarakat / korban tindak pidana melaporkan ke Pengurus RW
- 2) Dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu (bobot perkara, permintaan korban, kondisi pelaku, perkara yang harus dilakukan secara cepat)

perkara diselesaikan oleh Pengurus RW

3) Hasil penyelesaian perkara oleh Pengurus RW dalam praktik ada dua kemungkinan:

(i) dilaporkan dan diarsipkan di FKPM atau kemungkinan ke

(ii) tidak dilaporkan dan diarsipkan di FKPM

Secara kelembagaan RT/RW tidak memiliki wewenang untuk menyelesaikan perkara sebagaimana FKPM, tetapi dari hasil penelitian ditemukan beberapa sebab perkara diselesaikan melalui RW (tidak ditemukan perkara diselesaikan ditingkat RT).

1) Secara personal atau fungsional Ketua RW di beberapa kelurahan merangkap sebagai Pengurus FKPM. Dengan rangkap jabatan tersebut memungkinkan perkara diselesaikan oleh Ketua RW.

2) Terkait dengan ketiadaan sarana Balai Kemitraan yang diidealkan dalam Skep Kapolri sebagai tempat aktivitas FKPM termasuk di dalamnya penyelesaian perkara. Sebagaimana telah diutarakan di atas, dalam praktik penyelesaian perkara dilaksanakan disembarang tempat. Diantara tempat yang banyak digunakan adalah di tempat terdekat terjadinya perkara / tempat tinggal korban / pelapor. Tempat yang digunakan biasanya di ketua lingkungan setempat (RT / RW). Dengan kondisi demikian apabila ketua lingkungan setempat mampu menyelesaikan, maka perkara diselesaikan di tingkat pimpinan wilayah tersebut. Apabila ketua lingkungan setempat tidak mampu

menyelesaikan, menurut Rustamhaji, Seksi Keamanan Kelurahan Pulutan, Pengurus FKPM yang datang di lokasi.

- 3) Bersengkabut dengan point (1) dan (2) keluwesan pihak yang menyelesaikan perkara yang tidak harus dilaksanakan oleh FKPM tetapi dimungkinkan dilaksanakan oleh Ketua RT / RW berkaitan dengan prinsip penyelesaian perkara dengan cepat (*contantejustice*).
- 4) Adanya pelimpahan wewenang Pengurus FKPM kepada Ketua RT / RW disebut Aiptu Darsono, Babinkamtibmas Kelurahan Pulutan sebagai model penyelesaian berjenjang. Penjenjangan penyelesaian perkara tersebut terkandung dua maksud. **Pertama** untuk melokalisir efek suatu perkara apabila suatu perkara mengandung unsur aib. Dengan dapat diselesaikan ditingkat lingkungan setempat, aib tidak menyebar keseluruh kelurahan apabila kasus itu diselesaikan melalui FKPM. **Kedua** untuk menumbuhkan “modal sosial” dalam bentuk rasa tanggungjawab terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat (KAMTIBMAS).

c. Prosepek Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Melalui FKPM

Prospek FKPM sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana ringan akan diuraikan melalui tiga tahap. **Pertama** akan diuraikan kelebihan dan kelemahan penyelesaian tindak pidana ringan melalui FKPM. **Kedua**, Kajian perbandingan pengaturan penyelesaian tindak pidana di luar peradilan yang telah diatur dalam hukum positif dengan pengaturan yang sama di negara-negara lain. Perbandingan meliputi pengaturan mediasi penal di berbagai negara.

Ketiga, sesuai dengan judul bab ini, uraian tentang prospek kedudukan FKPM sebagai lembaga yang menyelesaikan tindak pidana ringan yang diidealkan.

1) Kelebihan dan Kelemahan Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Melalui FKPM

- a) Kelebihan Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Melalui FKPM Uraian tentang daya dukung FKPM sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana ringan di luar peradilan pidana (*Out of Settlement*) pada sub A di atas dapat disimak sebagai kelebihan penyelesaian tindak pidana ringan melalui FKPM. Kalau disitimatisir kelebihan-kelebihan yang tersimak dari uraian di atas, dapat menjawab tuntutan filosofis dan teknik penyelesaian kasus sekaligus kebutuhan praktis.
- b) Tuntutan filosofis terkait dengan perwujudan rasa keadilan dengan menyerap rasa keadilan masyarakat yang diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Mengutip disertasi Luhut M.P. Pangaribuan tuntutan filosofis tersebut perwujudannya menghadapi kendala kelembagaan bagaimana amanat tersebut diwujudkan. Mekanisme penyelesaian kasus melalui FKPM dengan melibatkan secara aktif para pihak dan masyarakat merupakan jawaban atas kendala kelembagaan yang menghinggapi peradilan formal selama ini. Aspek filosofis yang lain terkait dengan teknis penyelesaian kasus yang tetap menjaga hubungan harmonis diantara para pihak dan masyarakat pada umumnya.

Berdasarkan temuan penelitian ditemukan hasil penelitian yang bersifat filosofis. Pertama terkait dengan mekanisme penyelesaian yang bersifat fleksibel. Mekanisme ini dalam praktik dilatarbelakangi untuk menjaga harkat martabat para pihak, misalnya penyelesaian kasus yang mengandung aib dilaksanakan secara tertutup. Mekanisme demikian tidak dapat ditemui dalam peradilan formal yang terikat *due process* yang telah ditetapkan dalam hukum acara dan harus dilaksanakan secara ketat.

Aspek filosofis lain yang ditemukan dalam penelitian terkait dengan penyelesaian berbasis akar permasalahan. Ciri ini merupakan kelebihan penyelesaian dengan menerapkan prinsip-prinsip rekonsiliasi yang tidak terjerumus dalam proses pembuktian yang rumit dengan menempatkan para pihak dalam posisi yang saling bertentangan. Prinsip penyelesaian melalui rekonsiliasi ditandai dengan menempatkan kepentingan para pihak yang membuka peluang penyelesaian sampai pada akar permasalahan dari suatu kasus.

- c) Tuntutan teknis terkait dengan pelaksanaan asas peradilan yang cepat, sederhana dan dengan biaya yang murah selama ini masih dipersepsikan masyarakat belum terwujud, meskipun terhadap kasus yang diselesaikan dengan acara pemeriksaan singkat dan cepat. Disadari persepsi ini muncul tidak semata-mata teknis hukum acara yang seharusnya sudah mampu menjawab asas peradilan di atas.

Asas peradilan di atas dipersepsikan masyarakat belum terimplementasi dalam praktik tercampur dengan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap aparat / lembaga penegak hukum formal. Penyelesaian kasus melalui FKPM yang dikendalikan sepenuhnya oleh masyarakat lebih menjawab secara teknis implementasi asas peradilan tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan keunggulan penyelesaian melalui FKPM dengan pelibatan masyarakat yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung. Contoh kongkrit pelibatan keluarga para pihak (yang terlibat secara langsung) dan pelibatan tokoh masyarakat seperti Ketua RT / RW (yang tidak terkibat secara langsung). Keterlibatan masyarakat tersebut tidak hanya dalam proses penyelesaian tetapi juga dalam mengawal hasil kesepakatan. Keterlibatan masyarakat ini yang mengawal efektivitas hasil kesepakatan penyelesaian melalui FKPM yang secara teoritis berbasis kesukarelaan.

- d) Tuntutan praktis terkait dengan sifat perkara yang pada umumnya diselesaikan melalui FKPM. Keberadaan FKPM menjawab kebutuhan praktis masyarakat untuk menyelesaikan kasus sederhana yang dihadapi masyarakat keseharian.

Kelemahan Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Melalui FKPM Kelemahan penyelesaian tindak pidana ringan melalui FKPM akan dibedakan dari kelemahan yang terungkap dari hasil penelitian dan problem pengakuan penyelesaian tindak

pidana (ringan) di luar sistem peradilan pidana formal.

a. Kelemahan Yang Terungkap Dari Hasil Penelitian

Kelemahan FKPM yang terungkap dari hasil penelitian dapat dikategorikan menjadi empat kendala yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

a) Kualitas pengurus FKPM

Terungkap dari hasil penelitian baik yang dilakukan peneliti maupun temuan Lembaga Percik yang melakukan pendampingan Program *Community Oriented Policing* (COP) di lokasi penelitian, ditemukan kelemahan yang sama. Diantaranya yang berkaitan dengan kualitas pengurus FKPM. Kelemahan ini terkait dengan (i) sistem rekrutmen, (ii) kualitas / kapasitas dan (iii) komitmen pengurus menjalankan peran / tugas sebagai pengurus FKPM.

Kelemahan (i) dan (ii) berkaitan dengan kapabilitas dan aseptabilitas pengurus. Penyelesaian melalui FKPM didasarkan pada kepercayaan yang diantaranya diindikasikan dari kepercayaan masyarakat terhadap pengurus FKPM. Kepercayaan ini bertali-temali kapabilitas dan aseptabilitas pengurus.

Permasalahan ini bersifat mendasar karena berdasarkan hasil penelitian aktifitas FKPM di kelurahan / desa tergantung pada kualitas pengurus FKPM. Walaupun demikian pemecahan permasalahan ini tidak mudah karena berkaitan dengan keterbatasan sumber daya manusia yang

berkualitas (kapabilitas) di kelurahan/desa. Permasalahan tersebut sekaligus bersengkabut dengan aseptabilitas pengurus dari masyarakat. Pemecahan yang ditawarkan mengacu skema yang ditawarkan Friedman tentang komponen-komponen yang bertanggungjawab untuk mewujudkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (KAMTIBMAS) (lihat skema 1). kamtibmas” didukung oleh berbagai komponen termasuk di dalamnya: perguruan tinggi, pemerintah daerah dan lembaga swadaya masyarakat. Komponen-komponen yang mendukung peningkatan kapasitas pengurus FKPM dalam menjalankan peran sebagai penyelesai kasus.

b) Kualitas Petugas Polmas

Dari sisi kebijakan sudah ada upaya untuk meningkatkan kualoitas petugas Polmas yang secara operasional diwujudkan dengan perubahan penyebutan Babinkamtibmas menjadi Bhabinkamtibmas. Istilah pertama memberi alokasi tugas polisi berpangkat bintara sedang istilah kedua memberi kemungkinan polisi yang berpangkat perwira untuk menjadi petugas Polmas (dengan menggunakan istilah “Bhayangkara”).

Walaupun demikian dari hasil penelitian implementasi kebijakan tersebut tidak mudah. Di lokasi penelitian ditemukan realitas yang sebaliknya. Petugas Polmas ada yang memandang sebagai jabatan “buangan”. Realitas ini dibuktikan adanya petugas Polmas yang tidak aktif menjalankan tugas di lapangan. Mengatasi permasalahan ini berkaitan dengan konsistensi kebijakan Polri

c) Konsistensi Kebijakan Polri

Temuan yang positif di lokasi penelitian, adanya kebijakan alokasi personil petugas Polmas satu kelurahan satu petugas Polmas. Bahkan di kelurahan yang berwilayah luas dialokasikan dua tenaga. Kebijakan ini ditunjang dengan kebijakan petugas Polmas hanya menjalankan tugas sebagai petugas Bhabinkamtibmas, tidak ditugasi yang lain sehingga petugas dapat berkonsentrasi menjalankan tugasnya.

Untuk mengoptimalkan tugas tersebut, ada Kapolres yang mewajibkan petugas Bhabinkamtibmas bertempat tinggal di kelurahan tempat petugas bertugas. Kebijakan tersebut tepat dikaitkan dengan prinsip-prinsip *community policing* yang mewajibkan petugas Polmas mengenal penduduk di wilayahnya bertugas secara baik. Kebijakan yang baik ini ternyata tidak dilanjutkan Kapolres yang lain, Bahkan yang lebih parah memandang jabatan Bhabinkamtibmas sebagai jabatan “buangan”.

d) Keterbatasan Sarana / Prasarana

Kelemahan ini diindikasikan dari hasil penelitian tidak adanya tertib administrasi dari aktivitas FKPM. Gejala ini berakar pada keterbatasan sarana/prasarana untuk mendukung aktivitas FKPM. Pemecahan permasalahan ini tidak dapat dipecahkan secara sektoral dengan menggantungkan pada pada satu institusi saja (misalnya kepolsian). Tanggungjawab KAMTIBMAS mengacu pada skema Friedman di atas merupakan tanggungjawab bersama, sehingga pengantasan masalah ini bisa didukung dari pemerintah daerah, pihak swasta, lembaga swadaya

masyarakat ataupun dengan membedrdayakan partisipasi warga.

b. Problem Pengakuan Penyelesaian Tindak Pidana (Ringan) Di Luar

Sistem Peradilan Pidana Formal

Sebagaimana telah diuraikan di atas kebijakan yang berkaitan dengan lembaga peradilan hanya mengakui peradilan negara. Kebijakan ini terbaca pada ketentuan KUHP yang mengatur acara pemeriksaan perkara dan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 2 dan Pasal 18 UU No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Menjadi permasalahan bagaimana menempatkan keputusan FKPM, apakah perlu pengakuan negara ataukah hanya cukup diakui oleh masyarakat sendiri tanpa perlunya pengakuan dari negara.

Dalam kajian teoritik tentang bentuk-bentuk penyelesaian perkara di luar peradilan formal, putusan FKPM tepat disebut sebagai *commutarian justice*, keadilan yang diputuskan oleh komunitas sendiri. Secara teoritik permasalahan tersebut dapat dikaji dengan pluralisme hukum yang dalam perkembangannya tidak lagi mempermasalahkan pluralisme hukum kuat (*strong legal pluralism*) atau pluralisme hukum lemah (*weak legal pluralism*). Kajian pluralisme hukum telah sampai pada tahap kajian Pluralisme Hukum Kritis (*critical legal pluralism*) yang memberi tempat bagi pengakuan hukum yang dianut oleh individu-individu dalam suatu komunitas.

Perkembangan kajian pluralisme hukum berbarengan pemaknaan hukum yang hidup di masyarakat yang tidak dibatasi pada hukum negara, hukum agama atau hukum adat. Keputusan FKPM dapat bermakna hukum bagi para pihak dan masyarakat yang disebut kaum pluralis sebagai *hybrid law / unnamed law*. Mengacu pada pluralisme kritis tersebut sebenarnya tidak perlu pengakuan negara

atas putusan FKPM. Apa yang telah diputuskan FKPM dengan melibatkan secara aktif para pihak dan masyarakat. bagi mereka sudah bermakna hukum.

c. Pengaturan Penyelesaian Tindak Pidana Di Luar Peradilan Pidana

Untuk mengkaji prospek dan posisi yang diidealkan FKPM sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana ringan akan dikaji: (i) pengaturan penyelesaian tindak pidana di luar peradilan yang telah dikenal dalam produk undang-undang selama ini dan (ii) bagaimana negara lain mengatur hal yang sama. Pengaturan Penyelesaian Tindak Pidana Di Luar Peradilan Pidana dalam Produk Undang-Undang Yang berlaku Saat Ini.

Dalam bahasan ilmu hukum pidana point (a) di atas berkaitan dengan alasan hapusnya kewenangan menuntut pidana, yang menurut Barda Nawawi Arief terdapat beberapa alasan, yaitu⁵²:

- a) Tidak adanya pengaduan pada delik aduan
- b) Ne bis in idem (Pasal 76 KUHP)
- c) Matinya terdakwa (Pasal 77 KUHP)
- d) Daluwarsa (Pasal 78 KUHP)
- e) Telah ada pembayaran denda maksimum kepada pejabat tertentu untuk pelanggaran yang hanya diancam dengan denda saja (Pasal 82 KUHP)
- f) Ada abolisi atau amnesti (di luar KUHP)

Dari rumusan pasal-pasal yang mengatur tentang alasan penghapusan penuntutan di atas, perkara sudah pada tahap penuntutan, tetapi dengan adanya alasan-alasan tersebut, perkara tidak diajukan ke pengadilan. Pengaturan tentang mediasi juga dirumuskan pada Pasal 76 Undang-Undang No.39 tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia. Ketentuan tersebut dijabarkan lebih lanjut pada Pasal 89 ayat (4) dengan bentuk-bentuk mediasi meliputi: perdamaian kedua belah pihak, penyelesaian perkara melalui cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi. dan penilaian ahli.

Terhadap pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh anak Undang-Undang No.3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak juga memberi peluang penyelesaian di luar pengadilan. Peluang ini diberikan terhadap anak di bawah 8 tahun, penyidik dapat menyerahkan kembali kepada orang tua, wali atau orang tua asuhnya apabila dipandang masih dapat dibina. Kemungkinan lain menyerahkan kepada Departemen Sosial apabila dipandang tidak dapat dibina oleh orang tua / wali / orang tua asuhnya (Pasal 5 UU No.3 tahun 1997).

Hasil penelitian ini juga sejalan juga dengan Penelitian (Mizan, 2018) menunjukkan bahwa peran kegiatan FKPM (FORUM KOMUNIKASI POLISI MASYARAKAT) merupakan suatu pilihan yang tepat bagi POLRI untuk menunjukkan perubahan sikap dan perilakunya selaku Polisi Sipil, walau dalam pelaksanaannya belum semua personil POLRI memahami konsep FKPM yang sebenarnya. FKPM bertujuan untuk mencegah dan menangani kejahatan dengan cara mempelajari karakteristik maupun permasalahan yang ada dalam lingkungan tertentu. FKPM memanfaatkan Sumber Daya Manusia dalam

komunitas guna berbagai upaya pengendalian kejahatan. FKPM dirancang untuk membangun kendali atas kejahatan sebagai upaya bersama (Kolaboratif). Kalau diterapkan secara pantas, FKPM berusaha meningkatkan kontrol atas kejahatan dengan melibatkan mekanisme control sosial yang lebih kuat.

Pengaturan penyelesaian tindak pidana di luar peradilan pidana merujuk pada pendekatan hukum yang memungkinkan penyelesaian kasus kejahatan tanpa melalui proses peradilan pidana formal. Pendekatan ini sering kali digunakan untuk kasus-kasus yang dianggap ringan atau di mana penyelesaian alternatif dianggap lebih tepat dan efisien. Berikut beberapa bentuk pengaturan penyelesaian tindak pidana di luar peradilan pidana:

Mediasi: Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa atau tindak pidana ringan dengan melibatkan mediator yang netral. Mediator membantu para pihak untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan tanpa perlu melalui pengadilan. Hasil mediasi biasanya berupa kesepakatan damai yang mengakhiri perselisihan.

Rekonsiliasi: Rekonsiliasi adalah proses memulihkan hubungan antara pelaku kejahatan dengan korban atau masyarakat yang terdampak. Pendekatan ini fokus pada pemulihan hubungan sosial dan pencegahan konflik lebih lanjut.

Penghentian Penuntutan (Seponering): Penghentian penuntutan dilakukan oleh penuntut umum atau aparat penegak hukum yang berwenang, terutama dalam kasus di mana kepentingan masyarakat lebih diutamakan daripada melanjutkan proses peradilan pidana.

Penyelesaian Secara Restoratif: Pendekatan ini menekankan pada upaya memulihkan kerugian yang diakibatkan oleh kejahatan kepada korban,

masyarakat, dan pelaku kejahatan sendiri. Tujuan utamanya adalah memperbaiki dampak sosial dan psikologis dari tindak pidana.

Pengadilan Khusus (Ad Hoc): Dalam beberapa kasus, pengaturan khusus dapat dibentuk untuk menyelesaikan kasus-kasus tertentu di luar jalur peradilan pidana biasa, terutama ketika kasus memiliki keunikan atau kompleksitas tersendiri.

Pengaturan ini sering kali diberlakukan untuk kasus-kasus yang dianggap ringan atau di mana pemulihan hubungan sosial dan pencegahan konflik lebih diutamakan daripada hukuman yang keras. Namun, implementasinya harus memperhatikan prinsip keadilan, kesetaraan, dan perlindungan hak-hak individu serta masyarakat. Pemerintah dan aparat penegak hukum biasanya memiliki panduan dan prosedur tersendiri untuk mengatur penyelesaian tindak pidana di luar peradilan pidana agar tetap sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku dan keadilan yang adil bagi semua pihak yang terlibat.

Meskipun memiliki banyak manfaat, penyelesaian di luar peradilan pidana juga dihadapkan pada sejumlah tantangan:

Kesetaraan dan Keadilan: Penting untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat diperlakukan secara adil dan setara dalam proses penyelesaian, tanpa ada yang merasa terpinggirkan atau tidak dihargai.

Perlindungan Hak-hak Individu: Perlindungan terhadap hak-hak korban harus diutamakan, sementara hak-hak pelaku kejahatan juga harus dihormati dalam konteks rehabilitasi.

Pengawasan dan Akuntabilitas: Proses penyelesaian di luar peradilan harus tetap transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, untuk memastikan tidak ada

penyalahgunaan proses atau pelanggaran terhadap prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Penerapan penyelesaian tindak pidana di luar peradilan pidana didasarkan pada beberapa prinsip fundamental, seperti keadilan restoratif, partisipasi aktif masyarakat, penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia, serta pemulihan kerugian yang disebabkan oleh tindak pidana. Prinsip-prinsip ini menjadi landasan untuk memastikan bahwa penyelesaian dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan semua pihak yang terlibat.

Dalam rangka membangun sistem hukum yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, pengaturan penyelesaian tindak pidana di luar peradilan pidana menawarkan alternatif yang berharga. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip keadilan restoratif dan kepentingan masyarakat, proses ini tidak hanya memperbaiki hubungan sosial dan memulihkan kerugian, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum secara keseluruhan. Namun demikian, perlu adanya komitmen kuat untuk menjaga integritas dan transparansi dalam implementasi, serta memastikan bahwa hak-hak semua pihak terlindungi dengan baik.

Jadi esensi FKPM adalah tingkat kejahatan berkurang manakala kualitas kehidupan komunitasnya meningkat. Maka untuk itu keuntungan penerapan FKPM dalam menjaga Kamtibmas seperti berkurangnya tindak kejahatan sehingga meningkatkan ketentraman hidup dan meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat. Polisi semakin lebih akuntabel, efektif dan transparan. Berkaitan dengan terbentuknya FKPM wewenang mereka adalah Mengambil tindakan Kepolisian secara profesional dalam hal terjadinya perbuatan

melawan hukum yang dipandang perlu. Menyelesaikan pertikaian ringan/pertikaian antar warga berdasarkan kesepakatan bersama antara pihak yang berperkara/ bertikai dan bila diperlukan bersama FKPM.

D. Peran FKPM Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana

Ringan Yang Di idealkan

Mencermati uraian mulai dari: (i) latar belakang perlunya adanya lembaga yang secara khusus menyelesaikan tindak pidana ringan di luar peradilan pidana, (ii) Gagasan FKPM sebagai alternatif, (iii) kerangka teoritik sebagai penguat gagasan, penelitian tentang praktik aktivitas FKPM dalam menyelesaikan tindak pidana (ringan) serta (iv) analisis tentang aktivitas FKPM. Dari serangkaian uraian tersebut memunculkan berbagai pertanyaan. Agar pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat disusun secara sistimatis, maka pertanyaan-pertanyaan tersebut akan dikaitkan dengan (a) bentuk kelembagaannya (aspek struktur), (b) bentuk pengaturannya (aspek substantif) dan (c) daya dukung masyarakat (aspek kultur / budaya hukum masyarakat).

1) Bentuk kelembagaan

- a) Pertanyaan tentang apakah FKPM dapat menjadi alternatif penyelesaian tindak pidana ringan di luar peradilan formal?

Berdasarkan kajian teoritik dan hasil penelitian yang tersaji di atas, menguatkan FKPM sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana di luar peradilan formal. Jawaban ini memunculkan pertanyaan berikutnya yang beranjak dari kelemahan-kelemahan aktivitas FKPM

- b) Bagaimana bentuk kelembagaannya, apakah akan tetap dipertahankan sebagai bagian dari Program Polmas atau akan diintegrasikan sebagai bagian dari sistem peradilan pidana.

Jawaban pertanyaan di atas seharusnya didasarkan pada kesejatan FKPM sebagai model penyelesaian sengketa / tindak pidana yang berbasis pada pendekatan mediasi penal, *restorative justice* dan *community policing*, maka seharusnya tetap dipertahankan sebagai bagian dari Program Polmas. Jawaban ini dikuatkan dengan hasil penelitian tentang kecenderungan masyarakat menggunakan cara-cara penyelesaian in formal

- c) Bagaimana kemungkinan FKPM dirubah menjadi lembaga mediasi penyalang independent.

Jawaban pertanyaan ini terkait dengan filosofi dan kesejarahan *community policing* yang di Indonesia di wujudkan dalam Program Polmas, peran ganda polisi sebagai aparat penegak hukum dan penjaga KAMTIBMAS dan perlunya kekuatan ekstern dari modal sosial yang telah dimiliki masyarakat.

2) Bentuk Pengaturan

Bentuk pengaturan dalam perundangan terkait dengan pertanyaan-pertanyaan kelembagaan. Kalau bentuk kelembagaan yang diidealkan sebagai tetap dipertahankan sebagai bagian dari Program Polmas dan mempertimbangkan kelemahan-kelemahan aktivitas FKPM

dan pemecahannya, maka pertanyaannya adalah bagaimana bentuk pengaturan yang sebaiknya.

Bentuk pengaturan yang diajukan adalah peningkatan pengaturan FKPM dari bentuk pengaturan internal Polri menjadi dalam bentuk undang-undang. Perubahan bentuk pengaturan ini dimaksudkan untuk penguatan FKPM sebagai alternatif pemecahan kelemahan-kelemahan FKPM secara sistimatis dan terencana. Walaupun perlu diatur dalam bentuk undang-undang, seharusnya tetap memberi ruang keragaman bentuk yang disesuaikan dengan kondisi dan budaya daerah.

3) Budaya Hukum

Ciri yang menonjol dari penyelesaian melalui FKPM ditandai dengan (i) penyelesaian yang melibatkan secara aktif para pihak dan masyarakat. Ciri ini diawali dengan kesediaan korban untuk memaafkan pelaku, sebaliknya diikuti dengan kesadaran pelaku untuk melakukan langkah-langkah restoratif baik yang terkait dengan sikap / perilaku maupun kesediaan memulihkan kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari suatu tindak pidana. Ciri ini juga perlu didukung masyarakat yang bersedia terlibat dalam proses maupun mengawal hasil penyelesaian melalui cara-cara musyawarah. Ciri yang lain (ii) pelaksanaan putusan didasarkan pada kerelaan bukan paksaan seperti dalam penjatuhan pidana. Ciri-ciri tersebut harus didukung dengan kesadaran hukum masyarakat yang tinggi.

Forum Kepolisian Masyarakat (FKPM) merupakan wadah partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan tindak pidana dan pemeliharaan keamanan

dan ketertiban di lingkungan mereka. Secara hukum positif di Indonesia, FKPM memiliki peran yang penting dalam konteks penegakan hukum pidana, meskipun lebih sebagai bagian dari strategi pencegahan dan penanganan tindak pidana, bukan sebagai otoritas yang berwenang untuk mengadili.

Forum Kepolisian Masyarakat (FKPM) memiliki peran yang penting dalam konteks penegakan hukum pidana di Indonesia. FKPM bukan hanya sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam upaya menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga sebagai mitra strategis kepolisian dalam pencegahan kejahatan, penyelesaian konflik, dan pemberdayaan masyarakat secara keseluruhan.

Secara konseptual, FKPM merupakan implementasi dari prinsip demokrasi partisipatif di bidang keamanan dan penegakan hukum. Mereka berperan sebagai penghubung antara kepolisian dengan masyarakat di tingkat lokal, memfasilitasi kerjasama yang erat dan saling menguntungkan dalam menjaga keamanan wilayah. Berikut ini akan dibahas secara lebih mendalam peran FKPM dalam hukum pidana:

1. Pencegahan Kejahatan

Salah satu peran utama FKPM adalah dalam upaya pencegahan kejahatan. Mereka berperan aktif dalam mengidentifikasi potensi konflik atau kejahatan di lingkungan mereka. Melalui patroli lingkungan, kampanye kesadaran masyarakat, dan penyuluhan keamanan, FKPM membantu masyarakat untuk lebih waspada terhadap tindakan kriminal dan meminimalkan peluang terjadinya kejahatan.

2. Pengumpulan Informasi Intelijen

FKPM menjadi mata dan telinga kepolisian di masyarakat. Mereka mengumpulkan informasi intelijen terkait dengan kegiatan atau individu yang diduga terlibat dalam kejahatan. Informasi ini kemudian dianalisis dan digunakan oleh kepolisian dalam merancang strategi penindakan yang lebih efektif dan tepat sasaran.

3. Penyelesaian Konflik Lokal

FKPM bertindak sebagai mediator dalam menyelesaikan konflik atau sengketa yang terjadi di masyarakat. Mereka memfasilitasi dialog antara pihak yang bersengketa dan mencari solusi yang dapat diterima oleh semua pihak tanpa melibatkan proses hukum formal yang panjang. Pendekatan ini membantu mengurangi beban kerja aparat hukum dan menghindari eskalasi konflik yang lebih serius.

4. Pemberdayaan Masyarakat

Sebagai bagian dari upaya pemberdayaan masyarakat, FKPM memberikan edukasi hukum, pelatihan keamanan, dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban mereka dalam konteks hukum pidana. Mereka juga mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan mereka sendiri.

5. Kontrol Sosial

FKPM melakukan kontrol sosial terhadap perilaku yang melanggar

hukum di lingkungan mereka. Mereka bekerja sama dengan masyarakat untuk memastikan bahwa norma-norma hukum dan ketertiban sosial dijaga dan ditaati. Hal ini membantu menciptakan lingkungan yang aman, adil, dan berkeadilan bagi seluruh warga masyarakat.

6. Advokasi Kepentingan Masyarakat

Terakhir, FKPM berperan sebagai advokat kepentingan masyarakat dalam hal keamanan dan penegakan hukum. Mereka mendukung kebijakan atau langkah-langkah yang memperbaiki kondisi keamanan di lingkungan mereka, serta mengadvokasi hak-hak masyarakat terkait dengan keamanan dan ketertiban.

Secara keseluruhan, FKPM tidak hanya merupakan wadah partisipasi masyarakat dalam upaya menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga sebagai bagian integral dari strategi pemerintah dalam memperkuat penegakan hukum pidana secara holistik. Keberadaan FKPM menjadi cermin dari pentingnya keterlibatan aktif masyarakat dalam mendukung kinerja aparat penegak hukum, serta membangun kepercayaan dan keamanan bersama di tengah-tengah masyarakat. Dengan demikian, FKPM tidak hanya menopang hukum pidana dengan menjaga ketertiban, tetapi juga mengokohkan landasan demokrasi partisipatif dalam sistem keamanan nasional.

Meskipun FKPM memiliki peran penting dalam mendukung penegakan hukum pidana dan menjaga ketertiban sosial, kekuasaan dan wewenang mereka tetap dibatasi oleh hukum dan regulasi yang berlaku. Mereka tidak memiliki kewenangan untuk menggantikan fungsi kepolisian atau sistem peradilan pidana

formal, namun lebih sebagai mitra strategis dalam menciptakan lingkungan yang aman dan berkeadilan bagi masyarakat di tingkat lokal.

Strategi Polmas sebagai implementasi perpolisian proaktif yang menekankan kemitraan sejajar antara polisi dan masyarakat dalam upaya pencegahan dan penangkalan kejahatan, pemecahan masalah sosial yang berpotensi menimbulkan gangguan Kamtibmas dalam rangka meningkatkan kepatuhan hukum dan kualitas hidup masyarakat. Adapun falsafah Polmas mengandung makna suatu model perpolisian yang menekankan hubungan yang menjunjung nilai-nilai sosial dan kemanusiaan dalam kesetaraan. Model seperti ini menuntut penampilan sikap perilaku yang santun, serta saling menghargai antara polisi dan warga masyarakat. Kesemuanya akan bermuara pada timbulnya rasa saling percaya dan kebersamaan dalam rangka menciptakan kondisi yang menunjang kelancaran penyelenggaraan fungsi kepolisian dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Pembinaan dalam Polmas adalah upaya menumbuh- kembangkan dan mengoptimalkan potensi masyarakat dalam hubungan kemitraan (*partnership and networking*) yang sejajar. Hal ini sungguh sejalan *Grand Strategy* Polri sebagaimana telah disinggung di muka. Pembinaan masyarakat adalah segala upaya yang meliputi komunikasi, konsultasi, penyuluhan, penerangan, pembinaan, pengembangan dan berbagai kegiatan lainnya dalam rangka untuk memberdayakan segenap potensi masyarakat guna menunjang keberhasilan tujuan terwujudnya keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat. Polisi dan masyarakat bekerja sama sebagai mitra untuk mengidentifikasi, menentukan skala

prioritas, dan memecahkan berbagai masalah yang sedang dihadapi, seperti kejahatan, narkoba, ketakutan akan kejahatan, ketidaktertiban sosial, dan ketidaktertiban fisik. Sehingga tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup di wilayah tempat Polmas diterapkan diharapkan dapat tercapai.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. SIMPULAN

1) Optimalisasi Forum Kemitraan Polisi–Masyarakat (FKPM) Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Ringan.

a) Optimalisasi FKPM sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana ringan, didasarkan pada adanya krisis kepercayaan masyarakat terhadap lembaga dan aparat peradilan dan ketidakmampuan sistem peradilan formal yang ada selama ini dalam menyelesaikan tindak pidana ringan berdasarkan asas keadilan, kemanusiaan, peradilan sederhana, cepat dan biaya murah.

b) Pilihan pada Forum Kemitraan Polisi-Masyarakat (FKPM) sebagai lembaga alternatif yang berperan dalam menyelesaikan tindak pidana ringan didasarkan pada:

1) Peran ganda polisi yang disamping sebagai aparat penegak hukum juga berperan sebagai aparat yang bertanggungjawab untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat (KAMTIBMAS).

2) Reformasi Polri Menjadi Polisi Sipil

3) Masyarakat merupakan mitra sejajar Polisi dalam

mewujudkan Ketertiban dan Keamanan Masyarakat
(KAMTIBMAS)

- 4) Bentuk partisipasi masyarakat dalam mewujudkan keadilan
(*Lay Participation*).
- 5) Masyarakat merupakan modal sosial yang memiliki potensi kuat pada dirinya sendiri untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat.
- 6) Budaya masyarakat dalam bentuk nilai-nilai yang hidup di masyarakat mampu menjaga hubungan harmonis antar anggota masyarakat dan mampu menyelesaikan sengketa yang terjadi melalui jalan musyawarah, terutama dalam menyelesaikan tindak pidana ringan.

2) Peran FKPM dalam Praktik Penyelesaian Tindak Pidana Ringan

a) Kriteria kasus yang diselesaikan melalui FKPM

Batasan perkara yang diselesaikan melalui FKPM yang telah diatur dalam Skep Kapolri No.433 / VII / 2006 dalam praktik tidak dilaksanakan/ dipatuhi secara kaku. Perkara yang diselesaikan melalui FKPM dikaitkan dengan situasi dan kondisi pelaku.

b) Mekanisme penyelesaian kasus melalui FKPM

Mekanisme penyelesaian kasus dalam praktik juga tidak sepenuhnya didasarkan pada Skep Kapolri No.433 tahun 2006, tetapi

dilaksanakan dengan prinsip-prinsip *community policing* mediasi penal dan *restorative justice*, yang ditandai dengan pelibatan secara aktif para pihak dan masyarakat serta penyelesaian yang diorientasi pada prinsip restorasi / pemulihan.

B. Saran

1. Budaya penegakan hukum dalam konteks ke-Indonesia-an perlu dibina dan ditingkatkan untuk penguatan gagasan FKPM sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana ringan.
2. Untuk memecahkan permasalahan mendasar penegakan hukum yang terlalu positivistik, perlu rekonstruksi pada tataran makro yang terfokus pada cara berhukum aparat penegak hukum dan pada tataran mikro perlu rekonstruksi lembaga peradilan.
3. Untuk memperkuat FKPM sebagai forum alternatif penyelesaian tindak pidana ringan, perlu dukungan kebijakan dari pemangku kepentingan

Daftar Pustaka

- Adji, O. S. (1998). *Kasasi Perkara Pidana, Sumbangsih Untuk Prof.Djokosoetono*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Andi, H. (2023). *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Arief, B. N. (2008). *Perkembangan Asas Hukum Pidana Indonesia*. Semarang: Penerbit Pustaka Magister.
- Baharudin, H. (2010). *Konstrutivisme Kepolisian*. Makasar: Pustaka Refleksi
- Chazawi, A. (2002). *Pelajaran Hukum Pidana I*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Christine, C. K. (2004). *Pokok-Pokok Hukum Pidana, Hukum Pidana untuk Tiap Orang*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Erlyn, I. (2022). *Penegakan Hukum, Perpolisian Masyarakat dan Perwujudan Keamanan: Suatu Kajian Filsafat Hukum*. *Jurnal Masalah -Masalah Hukum*, 2.
- Gautama, S. (1983). *Pengertian Negara Hukum*. Bandung: Alumni.
- Hamzah, A. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hamzah, B. (2010). *Konstrutivisme Kepolisian*. *Pustaka Refleksi*, 62.
- Huda, C. (2008). *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada*. Jakarta: Kencana.
- Ibrahim, H. (2008). *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Ismail Indra, S. H. (2022). *Pemolisian Masyarakat di Era Demokrasi*. Surabaya: Universitas Bhayangkara Surabaya.

- Kelsen, H. (2010). Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara. Bandung: Nusa Media.
- Koni, Y. (2019). Pemolisian Masyarakat Dalam Penegakan Hukum di Provinsi Gorontalo. *Jurnal Kertha Patrika*, 53.
- Koni, Y. K. (2019). Pemolisian Masyarakat Dalam Penegakan Hukum di Provinsi Gorontalo. *Jurnal Kertha Patrika*, 53.
- Kurniawan, R. C. (2020). Pelaksanaan Tugas Polri di Era Perubahan: Model Perpolisian Masyarakat, Penegakan Hukum, dan Kearifan Lokal. Yogyakarta: Deepublish.
- Kurniawan, R. C. (2020). Pelaksanaan Tugas Polri di Era Perubahan: Model Perpolisian Masyarakat, Penegakan Hukum, dan Kearifan Lokal. Yogyakarta: Deepublish.
- Lamintang, A. (2022). Dasar - dasar hukum pidana di Indonesia. Jogja: Sinar Grafika.
- Lamintang, P. (2010). Pembahasan KUHAP menurut ilmu pengetahuan hukum pidana & yurisprudens. Sinar Grafika.
- Laudjeng, H. (2003). Mempertimbangkan Peradilan Adat, Seri Pengembangan Wacana, HuMa bekerjasama dengan Ford Foundation dan Interchurch Organization for Development .
- Marpaung, L. (1991). Unsur-unsur Perbuatan yang dapat di Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marzuki, M. (2005). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana.
- Mizan, M. (2018). Peran FKPM (Forum Komunikasi Polisi Masyarakat) di Kabupaten Trenggalek Dalam Mendukung Penegakan hukum. *Jurnal Ilmu Hukum*, 25-32.
- Moeljatno. (2008). Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta.

- Moeljatno, M. (1993). Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rajawali Press.
- Notonegoro. (1995). Pancasila Secara Ilmiah Populer. Jakarta: Bumi Aska.
- Pradjodikoro, W. (1990). Tindak-Tindak Pidana Tertentu Indonesia. Bandung: Eresco.
- Purba, J. (2017). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan Dengan Restorative Justice. Jakarta: Jala Permata Aksara.
- Rachmanto, F. (2020). Eksistensi Program Pemolisian Masyarakat (POLMAS) di Wilayah Hukum. Surabaya.
- Rahardjo, S. (2002). Polisi Sipil. Jakarta: Buku Kompas.
- Rajab, U. S. (2003). Kedudukan dan Fungsi Polisi Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan. Bandung: Utomo Publisher.
- Rauche, L. (1994). Apakah Demokrasi itu ?- Rencana Besar Menghancurkan Kekuatan Militer Di Amerika Latin, terj.Sesko TNI. Washinton: EIR News.
- Sadjijono. (2009). Memahami Hukum Kepolisian. Surabaya: Laksbang.
- Saleh, R. (2004). Segi Lain Hukum Pidana. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Samekt, F. (2008). Justice Not For All, Kritik terhadap Hukum Modern Dalam Perspektif Hukum Kritis. Yogyakarta: Genta Press.
- Sudarto. (1991). Hukum dan Hukum Pidana. Bandung: Alumni Bandung.
- Sudarto, S. (1987). Kapita Selekta Hukum Pidana. Bandung: Alumni.
- Supami, N. (1999). Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pidanaan. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sutanto. (2008). Polmas Falsafah Baru Perpolisian. Jakarta: Pensil 324 Publisher.

Tongat, T. (2008). Politik Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan. Malang: UMM Press.

Viswandro, M. M. (2015). Mengenal Profesi Penegak Hukum, Buku Rujukan Berkarier di Bidang Hukum, Hakim-Jaksa-Polisi-Advokat,. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.